

Информационен резонанс на книгата

„Глина” от Виктория Бешлийска

Информационен мониторинг и библиометричен анализ
(2020-2023)

Изготвили:

Камелия Иванова, Комуникационен мениджмънт, I курс, фак. №5JC0400090
Карина Антова, Комуникационен мениджмънт, I курс, фак. №5JC0400108
Петя Кафтанова, Комуникационен мениджмънт, I курс, фак. №8JC0400087
Росица Стоянова, Комуникационен мениджмънт, I курс, фак. №9JC0400068
Симона Баракова, Комуникационен мениджмънт, I курс, фак. №6JC0400069

Преподавател: доц. д-р Милена Цветкова

Дисциплина: Управление на информационните ресурси

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Факултет по журналистика и масова комуникация

Дата: 09.06.2023 г.

Увод

Обект на настоящото проучване е книгата „Глина“, написана от Виктория Бешлийска. Мотивите за избор на обекта са противоречивите коментари, отзиви и критики за книгата като обект на класификация „Най-продавани”.

Целта на настоящото проучване е да открие, представи и обобщи всички форми на информационен резонанс на книгата „Глина” и на база тази обратна връзка да се провери хипотезата, че книгата се е осъществила като медия.

Задачите, посредством които ще се изпълни целта, са: първо, да се намерят и представят различните форми на информационен резонанс на книгата във всяка от осемте фази на алгоритъма за информационно търсене на информационен резонанс на книга; второ, получените резултати да бъдат обобщени и визуализирани чрез диаграми; трето, да бъде направена рекапитулация на резултатите чрез количествено обобщение и четвърто, да се направи финален извод като се отговори на въпроса „Осъществила ли се е книгата „Глина“ като медия?”.

Методиката, която ще бъде използвана в настоящето проучване, включва информационно търсене, информационен мониторинг и библиометричен анализ. За извършването на библиометричен анализ ще бъде използван инструментът „Алгоритъм за информационно търсене на информационния резонанс на книга в 8 фази”, разработен от М. Цветкова.¹

Обхватът на проучване включва всички формати на книгата. За информационния мониторинг ще бъдат използвани всички български и чуждестранни канали, които могат да доставят данни за публичен информационен резонанс на книгата. При проучване на симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка няма да има ограничения в езика и изданията на книгата. Изследването обхваща периода от 2020 г. до юни 2023 г.

Обект на информационен мониторинг

Бешлийска, Виктория Емилова. Глина: роман. - София: Софтпрес, 2020 - 368 с.; 20 см

ISBN 978-619-151-634-6

УДК 821.163.2-31

COBISS.BG-ID 52815368

Глина / Glina
Authors: Виктория Бешлийска., Бешлийска, Виктория, author (Author) / Viktoriiã Beshliïška, Viktoriiã Beshliïška (Author)
Print Book, Bulgarian, 2020
Publisher:Софтпрес, Sofiiã, 2020 / Softpres, Sofiiã, 2020
Genre:Novels
Physical Description:367 pages ; 20 cm
ISBN: 9786191516735, 9786191516346, 6191516738, 6191516347
OCLC Number / Unique Identifier:1375597430
Subjects: Novels

¹ Tsvetkova, Milena. Reading as Communication Echo: Scientific Model of the Reader's Feedback Research. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing, 2017. 120 p. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3204060>

Изобр. 1. Корица на книгата „Глина”

Информационно-резонансното (медийно-рефлексивното) поле на книгата „Глина“ - реакциите на читателите ѝ във вид на обратна връзка, ще бъде проследено чрез информационен мониторинг последователно по 8 основни фази:

- I. Симултанни онлайн практики и директна обратна връзка с автора;
- II. Номинална (формална) обработка - библиографско описание, преиздание;
- III. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието - класифициране, предметизиране (извеждане на ключови думи); анонси, анотации, резюме, реферат; съкратени версии на книгата;
- IV. Репродукция (деривация) - цитиране, перифразиране, ремиксиране, фен творчество (фенфикшън), преводи;
- V. Текуща (оперативна) критика - ревю (преглед); търговски и читателски класации;
- VI. Експертна (научна) критика - професионални награди; изследвания и интерпретации;
- VII. Медиаморфози (медийни репрезентации, продължения, трансакции, транскодиране, трансмутации, конвертиране на книгата в друг медиен формат) - екранизиране на книгата, поставяне на сцена като театрална постановка и други практики, форми и изкуства, появили се в следствие на прочита на книгата;
- VIII. Историзация (меморизация и митологизация).

Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка

В тази фаза ще бъдат търсени коментари за книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска в социалните мрежи Goodreads и Library Thing. В Goodreads ще се търсят само коментари с текст без ограничение в езика. За коментарите в Library Thing няма ограничения в търсенето. Ще бъдат търсени коментари за книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска в онлайн книжарниците „Хеликон“ (Helikon), „Сиела“ (Ciela), „Озон“ (ozone.bg) и Store.bg. Периодът на търсене е 2020 - юни 2023 г.

1.1. Коментари в социални мрежи

Ще бъдат отразени коментарите в социалните мрежи *Goodreads* и *Library Thing*. Коментарите са разделени спрямо изданието, което е коментирано и в хронологичен ред.

Коментари в Goodreads:

- Глина. В Goodreads, 2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/55906316> [06.06.2023]

“Малко са книгите, към които съм по-пристрастна. Виктория Бешлийска отдавна е в сърцето ми, а като неин редактор бях с “Глина” още от първите глави.

Но дори да не бях чувала нищо за Вики и за романа, съм сигурна, че оценката ми пак щеше да е същата още след първите прочетени страници. (Може би дори отгоре, защото към близките сме неизбежно по-критични).

След “Глина” поглеждам сърпа на Луната и виждам късо изрязан нокът.

След “Глина” се вслушвам в звука, който издава млякото, докато го изливам в чаша.

След “Глина” се уча да дишам така, че да усещам тънко гвоздейче в слънчевия си сплит.

След “Глина” търся искрящото до бяло жълто на деня.

След “Глина” съм свързана с нещо по-голямо с невидима нишка от оловни конци.

След “Глина” в мен живеят думи и образи със силата на амулети от разковниче.

И знам, че няма само с мен да е така.

“Глина” засмуква, омесва те хубаво и издълбава вътре в теб един малък пезул,

където се настанява завинаги. Топли.”; Viktoria Ivanova. В: Goodreads, 25.11.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3663090070> [06.06.2023]

“Толкова много искам да кажа за "Глина" и нищо не ми се вижда достатъчно добро, за да я опише подобаващо. "Глина" е енергия - необяснима, силна, невидима нишка, която те тегли към себе си, увива се около сърцето и го държи в плен - ту отпуска примката и поемаш дълбоко въздух, ту стяга и оставя белези. "Глина" е огън, който може да те стопли, и пожар, който е способен да те изгори и превърне в пепел, в прашилка, носеща се във вечността. "Глина" е изкуство - от една страна, имаме таланта на майстора, който твори и създава, от друга, стои Виктория Бешлийска, която владее българските думи и ги връща обратно към живот чрез каузата си и чрез тази необикновена, незабравима история, която е създала. "Глина" е българска книга, без да е патриотична или патриотарска. "Глина" е книга за любовта, без да е романтична или мечтателна. "Глина" е много неща, но за да обобща, ще кажа, че това е моята книга на 2020 г.”; Hristina Todorova. В: Goodreads, 02.12.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3674187306> [06.06.2023]

“Познавам писателските умения на Виктория Бешлийска от години и с наслада следвам и чета блога ѝ “По дирите на думите”. Очаквах, че в “Глина” авторката старателно ще подбере и ползва богата колекция от поостарели и забравени думи и форми на езика. Познавам я като пазител на българския език, който дори в случаен разговор винаги умело ползва богатата му палитра, за да изгради своя наратив. И въпреки това познанство, изтънченото художествено повествование в дебютния ѝ роман надмина очакванията ми многократно.

Романът е изящна сплав от история, легенди, мистика и художествена фикция. Спомняне за забравено изкуство и култура, които са въплътени дълбоко в българския дух и които преди векове традиционно са предавани от поколение на поколение, за да пуснат дълбоки корени в народното творчество. Спомняне, защото днес това изкуство и култура са поредното забравено постижение на българското творчество и тенденциозно се превръщат в жертва на бледата ни памет.

Въпреки основният сюжет на романа, който се базира върху легенда за грънчари в село Бусинци, Трънско, това по никакъв начин не е книга, която се ограничава с изграждане на художествена фикция около грънчарството и която самоцелно дълбае в народното творчество. Това е роман за паметта, вярата,

майсторството, бита и духа, привързаността към труда, занаята, земята и природата. Това е и роман за тайнствата, проклятието, клетвата, разкаянието, прошката и изцелението. Роман за греха, болката и сълзите, утехата, любовта, ревността, силата, смелостта и страха. Роман за това и много повече. За всичко онова от миналото, което бива вградено в бъдещето. За неизбежността на съдбата. За творението и разрухата. За спасението и живота.

Естетическото преосмисляне на автора при създаването на образите и ситуациите в романа ги прави изключително живи, трайни и непокътнати във времето. Действителността от преди три века е представена в светлина и проекции, които изграждат пълнокръвна картина на свят, който не търпи забвение и разруха. Романът е пълен с изящни метафори, сравнения и епитети, които одухотворяват всяко камъче, всяка капка, всеки повей на вятъра и лъч на слънцето, за които пише авторът. И въпреки цялата красота и богатство на използваните изразни форми, текстът “тече” свободно и се отличава с четивност, яснота и опростеност на изказа.

Достоинствата на този роман са много и съм убедена, че ще му отредят почетно място в съвременната българска проза. Дебютът на Виктория Бешлийска е изключително силен и разкрива един млад и талантлив майстор-разказвач.”; Elsha.

В: Goodreads, 12.12.2020. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/3673800052> [06.06.2023]

“Изчетох „Глина“ на един дъх, а напоследък не ми се случва толкова често. Сюжетът и героите ме грабнаха, засмукаха ме, хвърлиха ме посред случващото се и магията им не ме пусна, докато не затворих последната страница. Всъщност държи ме още. И макар в „Глина“ да става дума за керамика, ще си позволя друго сравнение. Виктория Бешлийска не пише, тя тече. Основата на платното ѝ са нейната любов към езика и прецизното ѝ отношение към местните и диалектни форми, а в нея тя майсторски вплита дълбочината на образите, достоверността на времето, в което е разположен романът, и омайния художествен сюжет - прави го със совалката на думите. Думи, много от които звучат непознато и позабравено, но тук са предадени с жива пъстрина и грейват на страницата, за да вдъхнат още по-ярък живот на сюжета. И в резултат пред очите ни се развива шарена черга, която подканя да стъпиш отгоре ѝ и да поемеш напред..

Отделните тънки линии на сюжета са добре оплетени, разделят се и се сливат плавно и с лекота и водят око и ума на читателя все по-навътре в романа. За

увлекателността допринасят и развитите с отличен усет образи на героите, които изпъкват с психологическа дълбочина, изразена обаче ефирно, без да натоварва и затормозява четенето. Вниманието на авторката към детайла, достоверното предаване на гърнчарския занаят, прилежно отразената историческа действителност на описвания период се сливат в чудесна амалгама, която засилва цветовете на художественото творение и чертае убедителни триизмерни образи във въображението на читателя.

Авторката не изневерява на удачно подбрани за жанра на романа стил на писане, последователно следва и „автентичното“ звучене на езика, но елегантно и без да превръща особеността на изказа в тежест.”; Alexander Marinov. В: Goodreads, 25.12.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3714535984> [06.06.2023]

“По принцип не съм многословна в реютата си за книги, но за "Глина" не ми и трябва много думи. Една е достатъчна. Магия! Толкова докосваща, толкова истинска, близка до сърцето, четеш и се чувстваш у дома.”; Стефания Андреева (stefito0o). В: Goodreads, 10.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3732832326> [06.06.2023]

“Една добре написана история. Авторката умело работи с думите, както Бусинските майстори ваят глината. История, която те кара да текат сълзите ти от радост и мъка. История, която те кара да разлистваш страница след страница безспир. История, на която не искаш да видиш края. Удоволствие за очите и въображението бе това приключение в закътания трънски край.”; Lachezar. В: Goodreads, 27.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3782221709> [06.06.2023]

“Следя блога на Виктория Бешлийска “По дирите на думите” отдавна и там за първи път прочетох за “Глина”. И когато излезе по книжарниците побързах да си я купя.

“Глина” ме завладя още от първата си страница и ме държа в напрежение докрай. Шарена, магична история, потапяща ме в красотата на думите и езика ни, в традициите и поверията ни.”; Mary Yanev. В: Goodreads, 02.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3808012767> [06.06.2023]

“This book left me speechless. I have dreamt about this feeling-reading a book, that leaves so many feelings in my heart-love, sadness, happiness, dreaming with open

eyes.. All the words, the detailed description, the unique Bulgarian traditions are so deeply and beautiful hidden in the unbelievable writing of the author! Thank you, for the emotions that i felt while reading this amazing book!"; Verjina Darleva. В: Goodreads, 15.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3832298957> [06.06.2023]

“Красиво написана, топло, с богат език. Докосна ме повествованието, сближи ме с героите. Но с тъжен завършек ... за клетвите, които винаги застигат.”; Yordanka Petkova-Radoeva. В: Goodreads, 21.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3741414593> [06.06.2023]

“Това е книга за силата на думите. Изречените и онези, вкопани дълбоко в душите ни. Думи на страх, отчаяние, ненавист, но също и на богоговение и пълнокръвна обич.

Да пътуваш между редовете, написани от Виктория Бешлийска, е подвеждащо лесно. Нейната история се излива като глинените съдове в ръцете на героите ѝ - лесно и без никаква претенция. Зад привидната лекота на писането ѝ обаче, също като при грънците, стои впечатляващо майсторство и божествено вдъхновение.”; Ina. В: Goodreads, 10.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3853944551> [06.06.2023]

“Прекрасна, топла, българска!

"Глина" ме хвана за гърлото от първата страница с описанията на природата и някак магично ме пренесе в онези времена. Времена, които на фона на сегашното ежедневие, са приятно скучни и някак далечно познати!

Романът е за една пагубна любов, невъзможна и много кратка. Романът е за красотата, за силата и за българското - онова българско, което ни е завещано от баби и прабаби...

Чудесна, мила, красива история!"; Вероника Стоянова. В: Goodreads, 22.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3806827485> [06.06.2023]

“Магична по нашенски история, ваятелен изказ - пъстър като стовните и грънците, които майсторите от Бусинче ваят. Легенда и историческа реалност се сливат в едно. Героите оживяват плътни и истински като земята, по която стъпват и от която живеят. Съдбите им - чудна плетеница от простота, обичаи, оброчи, чистота на отношенията и човечност - вълнуват до края. Сполай!"; Valentina. В:

Goodreads, 03.04.2021. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/3741131093> [06.06.2023]

“Обичам, когато книгата завладява ума ми. Когато страниците се нижат между пръстите ми неусетно.

“Глина” се оказа точно такава книга - уникална сама по себе си, надминаваща всякакви очаквания. Пет звезди са малко, за да покажат любовта ми към това произведение на изкуството...

А сюжетът? Той не може да се опише с думи, трябва да се прочете и усети.”;
Bozhidara Atanasova. В: Goodreads, 16.04.2021. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/3831223125> [06.06.2023]

“Глина” е книга, която носи духа на българското. Много ми харесва фактът, че разказва за традиции и хора, за които се знае малко (ако не и нищо). Радвам се, че я прочетох и определено се чувствам обогатена!

Книгата разказва легенда, а името на единия от героите - Велико - е име на живял по онова време майстор-грънчар. Не е случайно, че в книгата той е най-способният от всички.

Действието се развива по време на турското робство (17-ти век) в село Бусинци, Трънско, чиито жители по това време се изхранвали само от грънчарския занаят. Почвата там е глинеста и няма как да отглеждат култури, затова пък има майстори-гръчари из цялото село, които приготвят всякакви глинени съдове и ги продават в съседните градове и общини (каази), та чак и в Стамбул. Но едно лято разбойници започват да нападат търговските коли - ограбват стоката, а някои от нападнатите са и тежко пребити. Всички хора от селото са уплашени, че ако не могат да продават изработените от тях съдове, ги очакват глад, мизерия, смърт.

Тогава в селото майсторите решават да направят най-красивите съдове и да ги занесат като дар на султана, като го измолят да се застъпи за тях и забрани подобни набези на разбойници и нередовни турски войски. Всички майстори направили чудесни съдове. Най-необичайна била "дяволска стомна", изваяна от най-талантливия майстор - Велико, без да подозира, че в момента, в който направил стомната, обрекъл своята любима.

Книгата е написана много красиво, с много описания и сравнения. Използвани са диалектни и стари думи, което я прави още по-автентична и наистина човек може да се потопи в духа на онова време. Читателят обаче няма да бъде затруднен,

защото "непознатите" думи са разяснени в речник в края на книгата.

Само ми се искаше да има малко повече действие и повече събития в развитието на героите и техните съдби, но това бяха мои очаквания, породени от многото хвалби на книгата. (И не, че книгата не е хубава, но когато четеш само положителни коментари за нея започваш вече сам да си измисляш каква точно трябва да е и какво да включва, за да говориш за нея с такъв плам, както и останалите, които са я прочели.)

Споделям и няколко цитата, които ми харесаха:

"Направени сме не от думи, а от кал.

Шепа от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал. Ако той ти върне от калта сърце, значи всичко имаш."

"Глина в ръцете му, огън в сърцето му, дъх в гърдите му - това бе Жара за Велико. Све ѝ бе той, вече в едно дишаха."

"Глината за него правеше онова, което и водата не можеше - вадеше бесовете, укротяваше сърцето му, лекуваше го. Затова откъсна парче, тежко като напоена пчелна пита, премеси го няколко пъти и седна на чарка. Ръцете му трепереха неистово, Велико ги протегна напред, сякаш за да види колко голямо бе това, което трябваше да излезе от тях. После ги потопи една подир друга в паницата с вода и завъртя колото с левия си крак. Дланите чму се допряха около калното кълбо и влагата ги пое с разтушаващата си сила. Вгледан в центъра на чарка, в миг пред очите му земята и небето се преобърнаха. От мощната въртележка помежду им зейна дупка, недостижима като око на буря. В нея само Божият пръст можеше да влезе, за да да ги намести отново: долу - земята, горе - небето.""; Polina Trifonova.

B: Goodreads, 25.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3756740327> [06.06.2023]

"Книгата е много хубава, написана красиво и увлекателни. Успя да ме потопи в един отминал свят. Определено обаче не бих я препоръчала на читатели, които не обичат много описания, а са повече по действието."; Marie. B: Goodreads, 01.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3823643705> [06.06.2023]

"Не съм фен на българската литература, което може би се дължи на изключително малкото ми желание да се сблъскам с такива произведения поради задължителността на такава литература в училище /с някои малки изключения,

почти всичко, което съм чела като ученичка не ми е харесвало/.

Но тук ситуацията е друга - още щом разбрах каква е историята, някакво малко пламъче се появи в мен и породило желанието да си взема книгата. И определено не се излъгах!

Книгата е страхотна и я прочетох в момент, когато исках да чета нещо за българите, ама българите от едно време, които са се радвали на малките неща и са разчитали на ръцете си, за да се справят с живота.”; Valeria Fetinova. В: Goodreads, 07.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3969391441> [06.06.2023]

“Нося си спомените от едно детство, зелено и планинско, безгрижно, но изпълнено с труд, свързан със земята и животните. И любовта към тези неща още гори в мен.

Макар и израснала в трънския край, бусинската керамика и нейната история са останали непознати за мен. Но не и магията на природата в тези земи, историите за знаялици, самодиви, гяволи, лековити билки и прочие.

И сега, в тази книга, освен, че усетих ранната планинска роса, изгреви и залежи, каквито виждаме много, но се чувстват различно, се прехласнах и по грънчарския занаят. Какъвто е бил тогава, невероятно умение на майсторите да ваят от пръстта уж съдове за бита, а нашарени с мислите и мечтите, оформени от желанията и страстта на създателя си.

За любовната нишка няма да отворяя дума, трябва да си я прочетете и да си я почувствате, защото авторката не описва страст, а природни бедствия и обръща небето.

Последно оставям най-любимото ми от романа - Жара. Името, красотата, страстите, огъня и пепелта.”; Verginiya Georgieva. В: Goodreads, 15.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3986343511> [06.06.2023]

“Книгата е явление! Имаме автор, който има невероятна стилистика и език. Използването на стари думи се равнява до голяма степен в "Възвишение" и съм впечатлен.

Така - автор имаме! Дано да пише.

Книга - не! Редакторката не знам какво е спала.

Всъщност проблемът идва, че няма история на която да се стъпи. Да, има го това писмо от султана, но няма нищо към него.

Началото е добре - много добре е описано как хората толкова са се сраснали с глината, че не могат да си представят за друг труд - това овчарство, конярство - вятър работа.

Добре е описано и то от жена, как лошото момче печели мацката без да прави нищо, само с поглед. Добре е описана и жена, разкъсвана между двама...

Дотук нещата са добре. Но от момента на похода действието става хаотично, а срещата със султана е... хъм колебая се между наивна и комична...

Накрая жертват главната героиня ей така, щото не знаят какво да я правят. Макар че идеята за вграждането е страхотна.

Флешбековете в книгата са вкарани ей така, трябва сам да се досещаш кое кога е ставало и защо... има някои неясни неща, има герои вкарани ей така, като циганите ковачи и дъщерите им и...

Но да кажем приличен роман. Само дето, ако тази книга имаше сериозен редактор, който да обясни как се изгражда сюжетна линия, можеше да е на нивото на Възвишение. Сега ще отmine за един сезон, защото след прочитането ѝ не остава нищо....”; Ivan Bogdanov. В: Goodreads, 21.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4013401116> [06.06.2023]

“Напомня ми на фолклорна приказка..

Далечно почти забравено време, когато хората са се прехранвали и са оцелявали чрез труда си. История за изкуството, за създаването, за оцеляването, за жертвата и всичко това обвито в любов. История за любовта към глината, любовта, която става жертва на глината или иначе казано - красотата и любовта, които се принасят в жертва на оцеляването, но и на изкуството, на създаването.

Книга, която те кара да си зададеш въпроса какво съм готов да жертвам в името на красотата; на оцеляването; на създанието? И дали тази жертва ще има смисъл и значение, ако е направена без любов? А когато жертва е самата любов, олицетворението на обичта, бихме ли го жертвали?”; Stephanie. В: Goodreads, 12.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3757658724> [06.06.2023]

“Извезана като шевица, "Глина" е книга, която върви по дирите на българското.

Низ от красиви думички, изписани изящно с перото на Бешлийска, се леят по страниците на този толкова нежен роман. Самата история не е изумително оригинална. Книгата разказва за любов, за силата на думите, за мощта на

проклятията и за простичкия живот, който някога са живели по нашите земи. Тук няма да откриете зловещ султан, нито страховита приказка за национални борби. Тези герои не са разтресени от страховете да крият в гардероба си хайдути. Не, те са творци. Създават красота, която очарова със своята простичка форма, с близостта си до земята.

"Глина" е красива книга най-вече с почти музикално-поетичното си сказание. То ни напомня, че колкото и да сме се отдалечили от корените си, все пак разполагаме с един безкрайно богат език. "Глина" не върви тромаво като класическо произведение от учебниците по литература. Тя се точи като мед, все едно слушаш дядовите приказки край печката на дърва, в която припукват цепениците.”; Ирина Йорданова. В: Goodreads, 17.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4063463663> [06.06.2023]

“4.45 ☆

Прекрасна книга, написана с магичен език. Историята се лее красиво и мелодично, вплитайки обичаи, легенди и поверия от българския фолклор. Обвита е колкото с меланхолия, толкова и с надежда.

Стана ми много драго, докато чета

"Глина". Историята ме пренесе в един отколешен свят, който е колкото суров и труден, толкова и очарователен, и който вече е безвъзвратно изчезнал. Хората са живели простичко, но пълноценно, тачили са традициите, почитани са възрастните, и са били задружни.

Тази книга не може да бъде преразказана, защото ще звучи плоско и тривиално.

"Глина" носи в себе си толкова живописни описания, толкова топлина, жар и чувственост, че трябва лично да се усети.

Истинско удоволствие за сетивата.

====

"...животът дори когато тече като голяма спокойна река, винаги се намира едно камъче, което да събуди водите му, и тогава трябва да се изправш и втвърди брегът, за да го върне в тихото русло." (стр. 19)”; Diana Stoyanova. В: Goodreads, 20.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3691414065> [06.06.2023]

“Толкова много се говори за „Глина“ на Виктория Бешлийска, че надали има

още какво да се добави повече за този роман. Но пък категорично смятам, че има защо и трябва да се говори за него, много и често, за да може да стигне до повече хора. Защото това е категорично адски стойностна книга, с толкова наситено българско чувство в нея, че ти стопля душата, без да е непременно патриотично насочена или да има претенциите да бъде нещо повече от добре написан роман. Просто е.

Виктория Бешлийска ни е позната от блога „По дирите на думите“, в който събира стари български думи, диалектни думи, забравени думи. А „Глина“ е изтъкана точно от тях. Те стоят в основата на магичния изказ в романа и го правят толкова автентичен, плътен и със своя собствена душа, което може да се усети от всяка страница. Романът е жив, пулсът му може да се усети докато държите книгата в ръцете си и това се дължи най-вече на езика, на начина, по който е написан.

Разбира се, това е само една част от цялото. Друга част е легендата, която авторката е взела, и подобно на грънчар, открил ценна топка кал, я е измесила, сложила я е на колото, вдъхнала ѝ е живот, изписала я е с думи, идващи направо от сърцето, и е създала този чуден роман.

Легендата е за грънчарите от малкото село Бусинци в Трънско, които през XVII в. си спечелват благословията на султана да търгуват и пътуват в империята необезпокоявани. Те го постигат с надежда, с много тежка работа, и най-вече - с любов.

„Мисълта води ръката ти, но тя се пълни от две места: от окото и от сърцето. В твоя и в моя занаят колкото повече си видял с очите си и колкото повече си сложил в сърцето си, толкова повече умееш. Събирай свят и хора и чудесата сами ще излизат от ръцете ти!„

Именно любовта стои в основата на този роман. Истинска, първична, изпиваща силите и вдъхваща живот едновременно с това, пламенна, буйна. Любов, която може да погуби човека, но може и да отвори дверите дори на султанския дворец.

Срещата между Жара - огнената дъщеря на местната знаялица и Велико - майстор грънчар, свързан с глината със сърце и душа, предопределя съдбата на цялото село и успява да го спаси от нещастията, които башибозуците сеят в околността. Но цената, която двамата трябва да платят, е много висока...

Идеята за романа идва обаче се е зародила именно при вида на бусинската керамика и магнетичното ѝ излъчване. Тя може да бъде видяна в Музея на

керамиката в село Бусинци.”; Nicole Nikolova. В: Goodreads, 03.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3911666664> [06.06.2023]

“Много интересен сюжет, а езика е още по-завладяващ. Изпълнен с думи, които се питаш какво значат и как така не се използват вече. Завладяваща от началото до края. Поздравления за авторката!”; Vassilka Stoilova. В: Goodreads, 17.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3936033584> [06.06.2023]

“Прекрасна книга! Изключително съм изненадана и впечатлена! Толкова добре написана книга от съвременен български автор! Пренася те неусетно в един друг, стар свят, думите се леят магично на редовете, рисуват картини и чувства и сякаш те пренасят в приказка! Прочетох я на един дъх и се вълнувах заедно с героите през цялото време!”; Tanya Andonova - Ilieva. В: 19.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4034591344> [06.06.2023]

“Бих искала да напиша много неща, но... след четенето на толкова поетичен и завладяващ текст не е лесно. В „Глина“ по омагьосващ начин оживява село Бусинци от 17 в., чиято глинеста и неплодородна земя вместо да умори от глад местните хора, им е дала дара на грънчарството. И те са станали не просто поредните занаятчии, а истински творци. Малко се говори днес за бусинската керамика, възхитила навремето самия турски султан до степен да издаде берат бусенските занаятчии да търгуват свободно из цялата империя и да бъдат закриляни от всички. Именно този исторически факт заляга в сюжета на „Глина“... както и изумителната красота на бусинската керамика, вдъхновила авторката.

Бусинските жители са застрашени от разбойници и трябва да спасят своето село. А спасението е далече - чак в Стамбул. Историята се лее като притча, като легенда, като народна приказка, изваяна от думи, идващи от душата. Виктория Бешлийска е населила Бусинци с изумителни герои, сред които знаялицата Везна, която има цяр за почти всичко и лекува както телесни болести и травми, така и разкъсващи душата страхове; красивата ѝ и пламенна дъщеря Жара; волният и храбър овчар Боя; майсторът Велико, чиито дарба и вътрешна сила са така поразяващи, че пред тях всичко останало бледнее. И тези герои ни повеждат по пътищата на „Глина“... а извървяването им само по себе си е магия.”; Esk. В: Goodreads, 26.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4135927984> [06.06.2023]

“С много любов е писана тази книга. Всяка дума сътворява магия и оставя усещане за вълшебство. Пренесе ме назад във времето - при моята баба, на село, която говореше така и знаеше да бае и да лее куршум. Явно знаялица е била. А аз и виках просто бабо 😊

Радвам се, че има съвременни български автори, които пишат така и пазят и показват богатството на езика ни. Това произведение според мен е достойно да се изучава в училищата.”; Aneta Batakchieva. В: Goodreads, 06.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3975008116> [06.06.2023]

“Това е една вълшебна книга. Нямах търпение да разбера какво ще се случи с приказната история, лееща се на страниците, а същевременно си налагах да чета по малко, за да не свърши без време. За мен това е една съвършено майсторски написана творба. Остави ме без думи пред богатството на езика ни и лекотата, с която авторът борави с него. Благодаря най-сърдечно на Виктория Бешлийска за този дар.”; Liliya Manahilova. В: Goodreads, 10.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4149472993> [06.06.2023]

“Препоръчвам с две ръце👉👈👉👈 езикът е толкова богат и красив. Признавам си, че се бях отказала да очаквам от съвременен автор такъв пъстър език. Напомняше ми малко на Елин Пелин в описанията на природата. Хареса ми използването на стари български думи.

Давам 4 звезди единствено, защото на моменти въздействието на историята ми се губеше. Последните 40-50 страници спасиха положението.

Ще следя за следващи книги от авторката.”; Lora Dosseva. В: Goodreads, 16.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4172446349> [06.06.2023]

“Прекрасна!

Още преди да я започна, знаех, че тази книга е специална и трябва да ѝ се отдам напълно. А не да я чета докато следя с едно око телевизора. Защото те поглъща - този свят, който е едновременно толкова близо и толкова далеч от нас. Кара те да чувстваш по съвсем друг начин, с всичките си сетива, със сърце и душа, с цялото си същество. Изпълва те с топлина и те свързва със вселената.

Всяка дума, всеки ред, всяко име е грижовно премислено и поставено точно на мястото си. И всяка малка подробност е ключова за всичко след себе си. Прелест!

Тази книга след години ще се (надявам се) изучава в училище! Нямаме други

такива съвременни автори и това, което Виктория Бешлийска е направила, е безценно!

Дадох си сметка колко ключова роля имат знаялиците (баячките) и че същността на тяхната работа не са нито цярове, нито магии, а силата на волята им, нагласата, с която лекуват душата. Лекуване чрез думи. Колко възшебно е това! В нашия свят никой не лекува душата и точно затова всички сме болни. Нещо повече - всички сме развалени в сърцевината си. И сляпо търсим доктори и лекарства да притъпят симптомите, а не търсим дълбоко вътре първопричините.

Винаги съм била със смесени чувства към религията. От една страна твърдо не харесвам религиозността, а от друга не можех да зачеркна голямата роля на християнството в оцеляването на българския дух. Но четейки тази книга най-сетне открих разковничето за обяснението на този феномен. Осъзнах вече ясно, че всъщност религията по нашите земи никога не е била с център вярата в някакъв определен Бог. Нашият народ през различните времена - и преди, и след християнството, е вярвал в човешката душа! И точно с тази вяра е оцелял през всички тези векове. Вярата в духовната същност отвъд тленното тяло е много по-голяма от християнството - то е просто обвивка и само по себе си не означава нищо. И сега прозрях истински разликата между вярващ и религиозен. И ми се струва, че вярващите днес са много по-малко от религиозните. Толкова сме вкаменили сърцата си, че въпреки че отдаваме много по-голяма значимост на психическото си здраве и знаем много повече по темата, всъщност то е много по-разклатено и нестабилно от предците ни, точно защото сме изгубили вярата. Вярата в собствената си човешка сила, която всеки носи дълбоко в себе си. Убедена съм, че тази книга ще накара всеки, който ѝ се отдаде, да преосмисли ценностите си и да погледне с други очи на живота, поне за кратко. И то ще бъде достатъчно, за да побутне цялата вселена към по-добро.

“С времето знаялицата бе научила, че има неща, които не се лекуват - като болките, трупани една в друга през годините, и че най-трудно заздравява душата на онзи, който сам не си прощава.”

“В човешкото сърце има един малък пезул, отреден за страха, който никога не нощува празен. Ако от него се изниже страх от едно, веднага след туй се провира страх от друго.”

“До всеки страх като черна вещица вървеше вината и го поееше с капки зехир*.

А тя имаше онази непресъхваща сила да се саморажда от широкото поле на човешката съвест, където час по час падаха семенцата на чуждите очаквания, общите привички и старите закони. И когато страхът и вината се смесеха, раждаше се гняв, яд и злост.”

[*отрова]

“Но ако човек не е устроен така, че пред най-голямата заплаха да набира смелост и да успява да надвие несигурността с последната жива клетка от тялото си, в която е скътал надежда, този свят отдавна да бе останал само със сушата, морето и рибите. А ако човек винаги се опитва да чертае ясен план за това, което предстои, никога никой нямаше да направи първата крачка в каквото и да било. Защото смелостта не е да поемеш към ясната трудност, а да се впуснеш там, където е съвсем тъмно, дълбоко и непознато. Без да е подправена с лудост, смелостта бързо се превръща в страх.”

“- Думата нищо не значи, Еринке! - изведнъж рече тя сериозно. - Направени сме не от думи, а от кал. Шепа от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал. Ако той ти върне от калта сърце, значи всичко имаш.”

“Огънят превръща пръстта в камък.””; Anna V. B: Goodreads, 21.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4028906649> [06.06.2023]

“Рядко специална книга... Докато я четях, все едно се намирах под някаква хипноза. Хипноза на думите, които е използвала авторката; на богатия речник, който те примамва като шарена пътека да се разходиш по нея; на живите образи, които вдъхват живот на всяка страница и докато разлистваш и ти дишаш заедно с тях.

Бавно четях книгата, за да се насладя на всяко изречение. А тук изреченията наистина са наслада за душата.

Единствено давам една идея по-ниска оценка заради любовта в книгата, която ми се струва недостатъчно разгърната. Сякаш имаше много думи за пейзажите, за селото, за обичаите, традициите, хората... но когато се стигаше до сцена на любов, ми се струваше претупана и недостатъчна, за да ме докосне. И това се случи на няколко пъти тъй като имаше няколко връзки в книгата, които бяха по-романтични, но сякаш не докрай изведени на белия лист...

А финалът беше страхотен. Казвам страхотен, защото именно тежките финали ни докосват истински. Щастливите краища понякога ги забравяме след като оставим книгата надалеч от нас...

А вече съвсем на финала - една неочаквана среща, една неочаквана прошка... Толкова красив завършек след всички събития между страниците.

Поздравления на авторката. Страхотна книга! Страхотен дебют! Дано да има още от нея за в бъдеще!"; Даян Шаер. В: Goodreads, 24.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4156396006> [06.06.2023]

“От доста време отлагах четенето на “Глина” основно заради “сензационния” ѝ статут. Много избягвам да се впускам в масово навикани книги, защото колкото и да не искам, все пак ми се насаждат очаквания. Реших се де, прочетох я и истината е, че ми хареса. В никакъв случай не бих я определила като толкова впечатляваща, но определено я намирам за много добре написана. Харесаха ми сравненията на авторката и смятам, че добре са изградени героите.

Това, което ме накара да се колебая между 3 и 4 звезди и да не сложа 5, най-вече е усещането, че нещо ми липсва. Липсва ми като че ли още малко дълбочина на героите, още малко дълбочина на сюжета. Мисията, на която героите са тръгнали, честно казано ми се стори доста неадекватна някак, но все пак е роман художествена измислица.. Щеше ми се и за някои от по-второстепенните герои да имаше повече смисъл във включването им.

Все пак наистина намирам романът за красиво написан и приятен за четене. Много се радвам на все по-вечето успешни съвременни български автори и добрите им произведения.”; Lyudmila Jivkova. В: Goodreads, 05.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3719547717> [06.06.2023]

“Още откакто случайно попаднах на откъси от книгата във fb страницата на Виктория Бешлийска останах доста очарован от изказа ѝ. „Глина“ е написана на изключително красив и завладяващ език, сякаш целта на авторката е била да събере цялата красота и магия на българския език тук, и мога да кажа, че това определено ѝ се е получило изумително добре.

Историята проследява бита и живота на хората от отминалото българско село. Грънчари, овчари, надигравания на мегдана и всичко онова, което е било характерно в ежедневието на хората от онова време. Всичко е поднесено много убедително и завладяващо. Има го онзи уют на селото и селския живот, и не само че го има, но се и усеща ярко във всяко едно изречение. Пак ще кажа, че книгата е написана на страхотно красив език - пъстър и жив.

По доста интересен начин в сюжета са вплетени и самодивите в един епизод,

което определено не го очаквах. Има и други интересни народни легенди и поверия, които са включени в „Глина“.

Определено имаше и думи, които срещам за първи път, и поглеждах с любопитство към речника в края на книгата.

Авторката успя да привлече силно вниманието ми и към Музея на керамиката в село Бусинци, и ще се възползвам от препоръката ѝ, която отправя, като при първа възможност смятам да го посетя.”; Теодор Панов. В: Goodreads, 13.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3716652574> [06.06.2023]

“Глина” е най-нестандартната книга, която съм чела за годината. В началото ми беше трудно да определя дали ми харесва или не. Не беше любов от пръв поглед. Авторката пише на езика от едно време, но го прави красиво и умело. Въпреки многобройните сравнения и описания всяка дума звучи на място. Харесаха ми темите за изкуството, историята, свободата, непокорството, труда, селския живот. Книгата е истинска енциклопедия за бита в едно отдалечено българско село по време на турското иго. Особено ме впечатли как се е практикувало лечителството. По онова време лечителката била едновременно доктор, магьосник, жрец, но най-вече молител пред Бога. Защото хората някога знаели, че само с неговото благоволение могат да бъдат излекувани тялото и душата. Но най-впечатляващ е психологизмът и сложността на характерите на героите.

Велико е творец и създател. Най-добрият майстор в селото. Той въплъщава в себе си божественото начало. Под пръстите му излизат глинени съдове, както под пръстите на Бог излязъл Адам от кал. “Направени сме не от думи, а от кал.” Висша сила напътства майстора и само той знае дали това е Бог или дявола.

Жара е самодивата от българския фолклор. Фаталната жена. От нея струи живителна сила, която не оставя безразличен никого, но и която белязва завинаги. По името се познава, че Жара е жена, от която е по-добре да стоиш далеч, за да не се опариш. Огънят е сила, която създава и разрушава. Така и Жара за един ще бъде създателка, а за друг разрушителка.

Боя е бунтар. Не по призвание, а по съдба. В свят, в който основен поминък е грънчарството, той се осмелява да се изправи срещу патриархалните ценности и да обърне гръб на занаята, за да стане овчар.

Това е роман за времена, когато и болката, и любовта са били по-истински. Това е приказка за оцеляването под игото чрез силата на изкуството.”; Борислава

Чотрева. В: Goodreads, 13.09.2021. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/4235972576> [06.06.2023]

“Историята е топла, "българска" и "романтична" в стереотипните значения. В този смисъл, нормално е да пробужда някаква симпатия и дори носталгичност.

Може би мен ме завари в по-скептичен период и, след като премина първоначалното чувство за магичност, повествованието започна да се превръща в приказка (в смисъла на преразказ с детско звучене), което ми се стори неубедително и дори наивно.

Сцената с поднасянето на даровете на Сюлейман, например, е добра илюстрация за недостовърно звучене.

Образът на Велико е плосък и едностранен, като да беше вампир или вещер от популярна сага. Описан като абсолютен мъжкар с непоклатимо достойнство, обвит във вечен ореол от загадъчност и мълчание, той просто не е пълнокръвен.

Непълнокръвна е и Жара, която, след всички думи, казани за нея, в крайна сметка се свежда до две крайности - или да се превръща в диво зверче в присъствието на Боя, или да е покорна като източна робиня покрай Велико. В това противопоставяне "или-или" обаче няма достоверност. В живота нищо не е толкова крайно.

Не успява да се разгърне и образът на Боя. С всеки намек в повествованието, той се затвърждава като момче, единствено в смисъла на антипод на мъжа Велико. И дори извървяването на пътя до Стамбул, който е и метафора за собственото му кръщение като личност, не успяват да променят това впечатление в очите на читателя.

Сравнено с други книги със сходни претенции обаче, тази значително по-малко злоупотребява с езика и той звучи по-рядко бутафорен и сладникав, и по-често, какъвто е целян - достоверен и магичен.

За мен именно в това се изразява най-голямото достойнство на "Глина".";
Mariella Bogdanova. В: Goodreads, 18.09.2021. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/4244334071> [06.06.2023]

“Страхотно четиво. Връща ме в училищните години, когато нямах търпение да прочета всички части на Железният светилник, или пък Тютюн.

Магия, вълшебство, кара те да разсъждаваш на различни теми от живота.

Препоръчвам!"; Yoanna Floreva. В: Goodreads, 27.09.2021. Available from:

<https://www.goodreads.com/review/show/4088996383> [06.06.2023]

“Глина - книга, която оставя отпечатък в съзнанието на човек. Начина по който е написана, всяка дума, всяко изречение те пренася в миналото на 17 век и те прави съучастник в радостта, болката, мъката, ревността и любовта в съдбите на героите, и ги преживяваш заедно с тях. Затваряш очи и се намираш на тучните поляни обогрени с благоуханни билки. А при мисълта за глинени съдове, по пръстите ти остава усещане за допир и възхита на творенията изваяни от майсторите.”; Беатрис Йорданова. В: Goodreads, 30.09.2021. Available from:

<https://www.goodreads.com/review/show/4128975209> [06.06.2023]

“Не можах да я прочета наведнъж, защото още в началото има много мъка и трагедия, та я оставих известно време да "отлежи". Когато я хванах втори път, я прочетох за 2 дни - наистина много увлекателен е разказът и със сигурност някой ден ще ида до Бусинци. Само да нямаше толкова мъка в тази история...”; Iva Nesheva. В: Goodreads, 09.10.2021. Available from:

<https://www.goodreads.com/review/show/3881001394> [06.06.2023]

“Омагьосана съм! Явление е тази книга. The review will follow soon...

И два дни по-късно все още се намирам в същото състояние на омагьосаност. Сигурна съм, че Виктория Бешлийска ще намери някоя стара, красива дума за това ми състояние.

Следвах блога отдавна и знаех, че тя е автор, който толкова внимателно се отнася към всяка дума, така че просто няма как да напише нещо по-малко въздействащо. Съзнавах обаче и опасността, писането на постове е различно: всеки пост е с ясна структура - начало и край- кратка форма в съвършен вид, но цяла книга? Точно в този момент ми попаднаха и няколко отрицателни отзива, повярвайте, има ги и тях. И се изплаших, исещайки огромния риск, който е поела Виктория и хем се страхувах, хем много и стисках палци, прочитайки първите редове...

Просто за секунди усетих, колко напразно съм се бояла. Всяка дума си тежи на мястото и е отделено точно толкова внимание, колкото при всеки пост. И това превръща книгата в явление.

Точно от тази книга имаме нужда, да се гордеем с миналото си, на фона на завладяващата псевдо-фолклорна чалга.

Книгата е наниз от легенди, някои от тях изненадващо нови и непознати, дори

за познавачи. Търсени и отърсени от прахта, за да заблестят пред нас в нова светлина. И говорейки за светлина, не мога да не споделя усещането си, че чрез съдържанието и езика си, тази книга просто излъчва светлина!

Грее, като глината, за която разказва. А това е за мен е най-голямото доказателство за големия талант на авторката. Знаех си, че Виктория Бешлийска е съвестен, старателен и трудолюбив майстор, но в книгата има едно надграждане, именно тази светлина: слънце, луна, свещи я издига на едно съвсем друго ниво!

Казах, че се влюбих в книгата и не се боя да го повторя! Виждам, че е намерила своите читатели, така че изобщо няма нужда от моята помощ. Който не я прочете сам си е виновен.

Сигурна съм, че още много ще се говори за “Глина”: сцените на хорото, на първата близка среща между Жара и Велико са толкова колоритни и внушителни, че мисълта ми сама отлетя към най-известните картини на Майстора. Описанието на Истанбул е пък просто готов филм, и възможност за читателите, които никога не са ходили там, да се докоснат до магията на този град. За тези, които пък са били, просто едно връщане едно към едно към това, което всеки изпитва, имайки го пред очите си.

Стягам си мислено вече куфарите и тръгвам към Бусинци!

Дано да ни предстоят още много книги на Виктория Бешлийска!”; Ana Karlsreiter. В: Goodreads, 17.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4283167793> [06.06.2023]

“Започнах „Глина“ късно вечерта с идеята да прочета няколко страници преди да се унеса и да заспя. Историята обаче така ме завладя, че едва затворих книгата в 2 часа през нощта. Авторката така ме омагьоса, че не можех да се отскубна от творбата. Не искам да казвам голяма дума, но писането на Виктория Башлийски ми напомни това на Елин Пелин. Тя толкова хубаво описва селото, толкова умело ме пренесе в XVII век, че наистина искрено това сравнение изскочи в ума ми докато прелиствах страниците на романа.

Всичко в книгата ми хареса. Като започнем от действието, което се развива по време на турското робство в село Бусинци, Трънско, където основният поминък е грънчарството и се позовава на легенда, че самобитните грънчари от малкото село са единствените майстори получили благословията на турския султан да пътуват свободно в границите на империята, за да продават стоката си.

След това преминаваме през героите, които са толкова добре изградени, че преживявах всяка една тяхна съдба. Караха ме да се вълнувам заедно с тях, да изпитвам трепетите на любовта, огъня на ревността, страхът на майката. Знаялицата Зевна и дъщеря Жара завъртат около себе си събата на цяло едно село, бягащи от едно черно проклятие, от което се мъчат да избягат. Зевна съзнателно, Жара - без да подозира.

Няма как да подмина корицата на книгата, която е прекрасна и цялостното оформление на романа. А за финал, като добавим писането на авторката, което мога да определя само като „топло“, се получава една книга, която с удоволствие прочетох и без грам чудене препоръчвам и на вас.

Най-големият плюс на книгата е, че Виктория Бешлийска е написала история за нашата българка култура без да изпада в излишен патриотичен патос, нито да отива в кулинарната тематика и в романа да има поне 10 рецепти за правене на баница. Премерено поднесена, показваща силата на българския дух, вярата на нашия народ, трудолюбието ни и красотата на селото.”; Любен Спасов. В: Goodreads, 21.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3952855931> [06.06.2023]

“Началото на "Глина" ме впечатли. С нетърпение поглъщах всяка дума и разлиствах страниците.

Но след това нещата се промениха. Четенето не вървеше гладко, не ме увличаше. Погледът ми прелиташе през част от абзаците, без да вникват в тях, просто защото те не допринасяха за цялостната история.

Действието се развива мудро и разточително.

Текстът е пренаситен със сравнения и описания, които на моменти сякаш са там, за да придадат обем.

В крайна сметка, историята е интересна. Въпреки пренаситеността си, книгата може да увлече и да те обгърне.

Краят не беше предвидим и това ми хареса много.

Бих я препоръчала, но не бих я препрочела.”; Liliya Georgieva. В: Goodreads, 03.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4254877064> [06.06.2023]

“"Глина" е поредна глава в популярния напоследък жанр фолклорен кич. Получаваме една амалгама от клишета, които за съжаление вече започнах да свързвам с подобна литература: сюжет като от турски сериал, мелодрама, обилно

подправена с билки, ритуали, наричания, магии, но и християнска вяра, църкви, икони, попове и прочее. Балканското джизъс вуду, в което в една сцена се молиш на Бог, а в друга колиш черна кокошка и ѝ източваш кръвта, за да направиш магия за здраве, за мен е доста притеснителен феномен.

Сюжетът на "Глина" е простичък. По думите на авторката е основан на реална легенда от Трънско. Всъщност бих казала, че има две основни сюжетни линии - един банален любовен триъгълник, на който се отделя по-голямо внимание от необходимото, и историята на едно пътешествие с мисия.

Любовните отношения по никакъв начин не ме заинтригуваха, защото изборът на една овца между два семпли дудука не представлява реална драма. За разнообразие има и секс сцена, която по класически маниер, познат ни от бг-киното, беше wtf. Героите бяха изрезки, архетипи, то не бяха черни брадати ангели, коси като змии, всяка жена е най-красивата в селото с уста като пафти, ох, леле.

Пътешествието до Мордор пък беше толкова наивно, нереалистично, претупано към края на книгата и съставено от удобни съвпадения, че също беше лишено от всякакъв заряд.

Според мен тази книга не разказва история, а е пясъчник за езикови упражнения. Както във всеки пясъчник и тук човек може да намери ако. Тук акото е под формата на постоянни пресилени псевдопоетични сравнения, които затрупват изреченията. В някои от сравненията няма особен смисъл. Други са гнусни ("В нея нещо простена като хвърлено на дъното на кладенец дете."; "Тежкият черен сноп тупна глухо в зейналата яма като труп на мъртвородено.") Попаднах и на поредица от три изречения, всяко от които съдържаше тази формула "X като Y". Като, като, като... Това е словоблудство, а не езиково богатство. Не, не е поезия в проза, а липса на усет към езика и неумение да спреш.

Освен сравненията авторката си дава за цел да пробута в текста остарели и редки думи, но човек остава с впечатлението, че думите са самоцелно лепнати не защото са нужни, а колкото да ги има. Решила е например, че ще вмъкне думата бробиняло (мравуняк означава според бележките към текста) и се започва: "Стамбул бълбукаше като гъста чорба, жужеше като пълна с цвъркачи гора и пъплеше по черупката на света като бробиняло от лениви мравки, упоени от жегата и праха на късното лято." (баси, задъхах се); и пак "Като бробиняло бе къщата на стария

майстор.”

Бележките към текста като цяло озадачават. Сред екзотичните думи са сложени и думи, които не вярвам някой да не знае - чедо, трая, сандък, кретам, взор, вдявам... Защо? Нима тази книга ще бъде четена от човек, който не знае какво означава "сандък"?

От чист инат добутах до края. Считам за творческа немощ съдбата на главен герой да се решава "зад кадър". За какво беше цялата тази работа, какъв беше смисълът на историята, поуката или каквото там се е целяло с този разказ? Не знам.”; Ту-Orion. В: Goodreads, 05.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4314557927> [06.06.2023]

“Не успях да я завърша оставих я на половината. Монотонна бавна и без развитие. Определено не беше моята книга и не бих се върнала към нея.”; ila. В: Goodreads, 07.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4227554142> [06.06.2023]

“Започнах да чета Глина с много големи очаквания и вероятно затова разочарованието ми е голямо.

В книгата имаше много описания и сравнения, които на места ми бяха досадни, на други неразбираеми, тежки и безсмислени.

Времето, в което се развиваше действието се сменяше без рамка, на места ми бяха нужни по няколко страници, за да разбере кога се случва дадено действие.

Сюжетните линии са две (в първата и последната глава проблясва и трета дори), но едната (за любовния триъгълник) е недоразвита и плоска за сметка на тежки природни описания, а другата сюжетна линия- важната мисия- Стамбул- претупана и нереалистична.

Искаше ми се да я харесам, но не успях.”; Maria. В: Goodreads, 12.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4060348667> [06.06.2023]

“Няма да разказвам за сюжета, защото самата аз избягвам косвеното запознaство с нова книга.

Топлите земни нюанси на корицата, отвориха портата на миналото.

Скоро след като автора ме отведе в село Бусинци, потапяйки ме в характера на всеки от героите, съвсем натурално заживях с тях. Красивите им имена звъняха в главата ми като медни звънчета. Сетивата ми срещнаха всички човешки чувства, страх, надежда, завист, омраза, страст, но най-вече любов под различни форми.

Любовта към изгората, към отрочето, братската и бащината, към земята и глината, към планината и свободата, и още..

Преизпълних се с любов.

Необикновена дарба и сила за писане. Думите доброволно служат на автора с непрекословна любов.

Автор с мисия и дарба! Изпитвам благодарност и уважение към Виктория Бешлийска!

"Всички, които четат, разбират прочетеното на различно равнище, в зависимост от задълбочеността на разума си." - Шамс

Любима книга, вече подарих няколко и ще продължавам да разпространявам.”;
Ива Михайлова. В: Goodreads, 11.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4451466403> [06.06.2023]

“Започнах „Глина“ с високи очаквания, които донякъде се оправдаха. Успях да се пренеса в село Бусинци по времето на турското робство и да се запозная с местния занаят и обичаите от този период. Чрез Зевна, Жара, Велико, Манасий и други членове на селото опознах по-добре живота на българина и неговите страхове и мечти.

Много исках да харесам романа. Още от самото начало обаче сюжетът ми вървеше адски бавно и наистина се насилих да довърша „Глина“. Ако бе друга книга, щях да я оставя, но желяех да науча как ще приключи историята на героите от Бусинци, а и ми бе приятно да чета за техните обреди.

Имам няколко основни забележки към книгата: описания на герои, които по-късно не изиграха никаква важна роля, смешния любовен триъгълник, който от самото начало ме дразнеше, влюбването между Жара и Велико, което се случи само в рамките на три случайни срещи, интимната сцена между тях двамата, която буквално бе не на място и абсолютно не добре описана, цялото приключение в двореца на султана, което за мен бе нереално, и враждата на Боя спрямо Велико, която караше Боя да изглежда смешен в моите очи.”; Anabel. В: Goodreads, 11.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4087079371> [06.06.2023]

“Една прекрасна книга, която те води в стар български дом, постила ти шарена черга, слага те до огнището, на което къкри гърнето с боб и ти дава в ръцете писана паница. И ти вкусваш радостите и скърбите на хората векове назад. Докосваш се до

душата на България. Сполай ти Виктория!”; Elena Zerdeva. В: Goodreads, 22.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4495735021> [06.06.2023]

“Вълнуваща е книгата, силно емоционална, с интерес следях патилата на героите. Чете се скорострелно. Препоръчвам я! Мисля че може да лекува душата - откъсва те от битовизма и с лекота те придърпва в друг свят, друга епоха. Може да те замисли - за отношенията в семейството, и за взаимоотношенията на хората по принцип. Може и да те вдъхнови - за творчеството по принцип и защото магията строи от страниците ѝ. Може би бих я определила като "женска" книга.”; Dihanie. В: Goodreads, 27.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4494028281> [06.06.2023]

“3 от 5, и той най-вече заради доброто описание на природата на трънския край! Дори да не сте били там, ще ви се прииска да отидете, особено след пъстрите определения, с които авторката го характеризира.

Колкото е красив обаче, заедно с пъстрия си диалект, толкова е и обезлюден към днешна дата. Според една статистика за област Перник, трънската община е най-обезлюдената в областта за последните 30 години.

И като стана дума за диалекта, той наистина е забележителен. Сякаш не думи, а смях се лее от устата на местните, когато говорят. Дори аз, като перничанка, трудно им разбирам.

Та мисълта ми е, че в книгата, аз поне, не усетих чара на трънския диалект, въпреки многото архаични думи, които е ползвала Бешлийска. И това е така, защото когато смесиш съвременен книжовен български език с никому непознати думи от преди двеста години, се получава едно голямо нищо. Губи се смисъла на изречението. Затова и ми се налагаше няколко абзаца да ги препрочитам отново. Може и аз да греша и това да не е била идеята, конкретно за трънския диалект, а генерално романа да напомня за забравените стари български думи.

Пряката реч беше доста малко, за сметка на непряката и както споменах по-горе, често си губех мисълта и не помнех кой герой говори, спомня ли си нещо, разказва ли на някой друг и пр.

Цветущото описание на любовната нощ лежду Жара и Велико, няма как да ви я опиша, моят речников запас бледнее пред този на авторката. Признавам си най-искрено. 50 нюанса и 365 дни, дет' се вика на жаргон - пасти да ядат!”; butterfly. В: Goodreads, 15.02.2022. Available from:

<https://www.goodreads.com/review/show/4518128844> [06.06.2023]

“Книгата ми хареса и благодарение на бележките от авторката, се вдъхнових да посетя музея на керамиката в Бусинци. В "Глина" се преплитат реални истории и факти с легенди, мистика и гадания.”; Nati. В: Goodreads, 23.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4551496404> [06.06.2023]

“Интересна история, но мисля че имаше една идея повече измислици и някои части бяха ненужно украсени за сметка на други, които бяха претрупани.

Много ми допада идеята за такъв тип романи/писания, с български “истории” и позабравени обичаи, но нещо ми липсваше тук. Не знаех какво да очаквам до края и ми беше интересно как ще се развият нещата, но точно тук дойде частта с претрупването и сякаш прекалено бързо се случиха нещата.

“Паницата е голяма, колкото човек, гледан отвътре. Колкото юмрук е сърцето, колкото шепа- храната, която ни стига. Ако удвоиш това, стигнал си точната мярка. Затуй, защото до сърцето може да стои само още едно сърце и трябва да имаш шепа храна и за другия.”; Maria Ivanova. В: Goodreads, 03.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4564357536> [06.06.2023]

“Много, много завладяваща книга, която те блъска постоянно от всички страни и те кара да останеш безмълвен. Изкусно и майсторски написано, изключително описателно и изчерпателно, за да можеш да си представиш всичко и да изживееш историята заедно с героите от с. Бусинче.

Историята малко ми напомня на връзката между Рафе Клинче и Катерина от “Железния светилник” на Димитър Талев, но всичко е така сладко преплетено и завъртяно, че те държи в напрежение до самия край. Много увлекателно е написано и нетърпението да узнаеш какво следва, прелиства страниците бързо една след друга.

Адмирации за авторката, която в съвременния свят е успяла да създаде един толкова прекрасен и автентичен роман, изпълнен с битовизмите на дребния човек от българското старовремско село.”; Venelina Ivanova. В: Goodreads, 05.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3866203302> [06.06.2023]

“Завладяващо начало, след което лека-полека вълнението от четенето започва да се дави в блудкавежи. На моменти се връщам по 4-5 пъти, защото губех смисъла.

Книгата има потенциал да бъде много по-интересна и завладяваща - такава за каквато я мислите в началото. Но има няколко големи разочарования, поне лично за

мен. Недоразвити персонажи, множество напълно безсмислени сравнения, осакатен финал. За мен най-голямо недоумение буди смесницата от религия и откровени черни магии. Не мисля, че са вървели паралелно и до дотолкова, че дори и духовните лица да са замесени. Нелепо. Освен това аз лично не виждам никакъв смисъл в използването на мак толкова много остарели думи - да, определено ми е интересно да ги научавам, бих искала да се използват български думи, а не идиотщини като "криндж" и прочее, но в случая с "Глина" няма смисъл защото това не е разказ от Вазов и да прелистваш безброй пъти да търсиш смисъла на думата е меко казано изнервящо.

Историята има потенциал, авторката също и се надявам да приема критиките градивно, а не да се обижда на лична основа. Очаквах хубав разказ, но някъде се изгубих.”; Liliya. В: Goodreads, 13.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4491236288> [06.06.2023]

“Видимо е, че за книгата са положени сериозни усилия, както и че (ще) хармонизира с вкусовете на широк кръг читатели.

Беше ми обаче трудно да я прочета. Има прекалено много епитети, сравнения, често усещах анахронизъм и бутафория. Луната като изрязън нокът, устатата, пълна с пръст от пресен гроб, нека силата на глината бъде с теб. Цитирам по памет и най-вероятно грешно, но не желая да отварям повече тази книга, за да търся точната формулировка.”; Николай Митев. В: Goodreads, 23.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4194395031> [06.06.2023]

“Любовта, изкуплението и родовата святост в „Глина“ от Виктория Бешлийска

Глина - калта, от която сме създадени. Ние всички сме глина в ръцете на Бога. Тя е същата тази глина, от която ваем пътя си, приемащ формите, в които ръцете ни се извиват. В нея е вдъхната човешката ни, слабата ни природа. Слаби сме пред любовта, а още повече - пред последствията от нея. Слаби сме пред дълбоко установените морални норми, тръгнем ли против тях, застига ни проклятието на обществото - в израз от най-близките ни, тези, които са най-потърпевши от нашата проява на свободолюбие, опит да разчупим досегашния свят, опит да почувстваме, че пътят ни ни принадлежи - че сме отделен клон от родовото дърво. Но пропускаме факта, че отделен клон може да бъде само този, който е паднал.

Във времето на „Глина“ няма нищо по-свято от рода. Дългът към него е изначален закон, който утпква пътеката, вместо нас. Всяка проява на дързост се

посреща с тежки думи, завихрящи затворен порочен кръг. Всеки носи греха си и произлизащите от него вина, срам и себеразрушение. Единственото спасение е спасението на рода, излизането извън рамките на Аз-а, дори извън рамките на отделното семейство, осъзнаването на по-глобална свързаност, признаването на собствената слабост - в продължаването на родовата връзка, сякаш нищо не се е късало - така, както глината продължава да се вае в ръцете на майстора ваяч.

Даниела,

08.04.22 г., София”; Daniela Marcheva. В: Goodreads, 09.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4610701164> [06.06.2023]

“Обичам книги, които ме държат седмица, след като ги прочета. Глина е една от тях. Епизоди от нея изникват в съзнанието ми, думи, които са ми направили впечатление или съм харесала и ще използвам в ежедневието си се въртят с повод и без в устата ми.

Хубаво ми е да се срещам с книги и автори, които ни напомнят за миналото, за корените, магиите и вълшебствата, на които са се оповавали хората в онези времена.

Едно бижу в личната ми библиотека.”; Milena Kyuchyukova. В: Goodreads, 15.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4668222984> [06.06.2023]

“Приказният стил на писане е много симпатичен макар, че по някое време в средата вече да ми втръсна и ми дойде в повече. Все още не съм сигурен дали ми хареса тази книга или не, а и глупавият край не спомогна.

Доста дразни, че авторката се е престарала с поясненията на думи при все, че повечето се използват и в съвременния език (примерно сандък?), заприличва на адаптация за изучаване на български за чужденци.

Като цяло давам 5 звезди за да има повече български книги макар, че реално не заслужава повече от 3.”; Trifon. В: Goodreads, 01.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4162323826> [06.06.2023]

“Не знам как да го започна точно това ревю. Книгата хем е интересна на моменти, хем пък ми отне повече от месец, за да я завърша. Сякаш нещо съвсем леко куца в цялата обстановка. Имената на героите са много запомнящи се като Жара, Боя, Велико и други. Използват се и много интересни думи. Но просто самият сюжет не ме грабна сякаш. Като гледам коментарите ще се окаже, че има и една

капка, която зависи и от човека, който чете книгата.”; Georgi Mirchev. В: Goodreads, 23.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4740182016> [06.06.2023]

“Историята е интересна, езикът е богат, сравненията са поетични.

Но има моменти в романа, в които имаме необясними несъответствия между контекст и времето на развитие на действието.

Например сравнението "небето, безкрайно и празно като паст на огромен КИТ" (стр. 155) - кой българин от 17 век е предполагал за съществуването на китовете?

И още - градовете Пловдив и София нямат тези имена преди пет века. Щом за малките населени места са били посочени старите имена в романа, използването на съвременните Пловдив и София е крайно неоправдано.”; Живка Аджеларова. В: Goodreads, 10.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4591250494> [06.06.2023]

“Оригинален разказ за автентичната керамика от с. Бусинци, Трънско, който са преплетени трагични съдби на герои, обвързани по някакъв начин с обработката на глина. Разбира се има намесена и мистика, народни обичаи и традиции. Увлекателна книга.”; Suzanna Ilcheva. В: Goodreads, 26.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4808298187> [06.06.2023]

“Сюжетът беше лек и не беше особено трудно да се различат времевите линии (макар че, ако се четат в полузаспало състояние, нищо няма да се разбере), в един момент сравненията и описанията ми дойдоха изключително излишни и започнах да прескачам към следващата пряка реч или описано действие. Имаше и излишни герои както видях че са споменали и в други коментари, имах по-големи очаквания, можеше да се направи още, но не беше от най-лошите неща, които съм чела от български автори. Виктория Бешлийска се е постарала и уважавам това, но по книгата съдя, че или се е улисала в сравнения, или просто е решила, че иска още пълнеж за книгата, което е изключително погрешно. Не съм аз човекът, който трябва да отсъди кое е правилно и кое грешно, но за сюжета и за единствения герой който ми хареса и четох само заради него, ще дам три звезди на книгата. Пожелавам още по-хубави творби на авторката занапред.”; Ani Georgieva. В: Goodreads, 05.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4824352627> [06.06.2023]

“Глина” се опитва да бъде толкова много нещо, което не е, че накрая

потвърждава наблюденията ми - на българския пазар може да се продаде всичко, стига някой да успее да опъне националистическите жилки на тукашното простолудие. Предвид дебелината на романа си помислих, че най-после съм попаднала на нещо хубаво, що-годе обемно и родно, най-важно. Обаче метафорите на всяко второ изречение (или дори и по две), противните сравнения и картонените изрезки за герои си казаха своето. Ако Бешлийска имаше стабилен редактор, "Глина" можеше и да стане прилична повест, но в този си вид дори не успях да стигна средата.”; Nicole A. B: Goodreads, 17.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4823422126> [06.06.2023]

“Интересна. Достатъчно, за да не я оставя по средата, но не успях да задържа вниманието докрая, прекалено много сцени се преплетоха в края, което ме накара да се изгубя във всички тези истории...не успях да се впечатля, както очаквах. Поне заради очакванията, които имах на база прочетени ревюта.”; Rayna Metaksova. B: Goodreads, 31.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4837269225> [06.06.2023]

“Рядкост е да ме впечатли книга на български автор, но както казват хората “Чудеса се случват всеки ден”.

Периодът, в който четох книгата в такъв случай бе нанизан с чудеса, защото тази книга не ме грабна, а ме завладя.

Пренесе ме в друго време, в друго пространство, 4-5 века назад във времето, когато е бил нужен доста по-суров труд, за да изкараш прехраната си.

Ако се чудите какво да е следващото ви четиво, с тази прекрасна книга просто няма как да сбъркате.”; Silviya Dimitrova. B: Goodreads, 04.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4472138669> [06.06.2023]

“Обожавам тази книга... Авторката е успяла да сътвори плътни, запомнящи се образи и моменти, наситени със силни емоции и човечност. Чете се бързо, увлекателна е и те оставя поне няколко дни да блуждаеш между нейния свят и нашия. Давам ѝ 5 звезди, въпреки че има някои слабости според мен, но те са дребни в сравнение със силата ѝ - а именно успешно създадени магични реалии, които не са ни чак толкова далечни като народна памет.”; Kristina Vasileva. B: Goodreads, 17.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4925177836> [06.06.2023]

“Ако не бяха всички протяжни сравнения, тази книга можеше спокойно да е

100 страници. Историята е скучна и се побира в резюме от 2 листа. Героите от плоски по-плоски а подбудите им от вяли по вяли. Развързката издиша изнервящо много.”; Marian Gushev. В: Goodreads, 23.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4928094788> [06.06.2023]

“Докато се чудех, как да напиша това ревю в главата ми изникна следната популярна поема:

"Мой прекрасен съд,
празен отвътре.
Сега те докоснах,
и си още по-празен."

Ех, когато 4 реда могат да кажат толкова много, но не и 350 страници.

Много ненужни и празни редове и мисли.

Красиво написани, но празни.”; Stef. В: Goodreads, 07.09.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3852959643> [06.06.2023]

“Толкова разнопосочни мнения прочетох, че се радвам, че не го направих преди да прочета самата книга. На мен ми хареса. С някои уговорки. Успя да ме потопи в уюта на отминалите тежки времена, когато хората са се нуждаели от съвсем малко- възможност да работят мирно, хляб на масата и рамо за опора.

Не ме подразни леко претенциозният стил, използващ множество остарели думи. Самоцел или не, привлича вниманието с тях определено. И думите, и образите, и действието, целият сюжет са в някакъв синхрон, разказът се лее и буквално съпреживява.”; Dimana Valentinova. В: Goodreads, 16.09.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4990433623> [06.06.2023]

“Когато започнах да чета романа, се зарадвах, че най-после попадам на красива българска книга, вдъхновена от магията на занаята грънчарство и написана със забравени и магични български слова. Но с напредването, за съжаление заприлича на едно фолклорно клише - с красива мома, любов и лоши турци...

В послеслова си авторката споделя, че се е вдъхновила от книгите на Цанко Живков за бусинската керамика, в които се споменава легенда, че бусински майстори за занесли грънчарски дарове на султана и той е издал берат тези хора да пътуват свободно и да продават стоката си. В легендата няма лош султан, който иска да обезглави гостите си (в тяхната религия гостът е божи пратеник), няма кражба на моми. Та накратко - тази книга можеше да бъде наистина уникална, ако

авторката не беше изкушена от вече познати клишета.”; Solar. В: Goodreads, 10.10.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5036387710> [06.06.2023]

“Твърде многото изразни средства правят книгата претрупана, претенциозна и безинтересна. Сюжетът също не грабва с почти нищо - по малко фоклор, знахарство и млади любовни трепети, омешани с грънци и обичаи (които ние не помним...). Няма да я дочета.”; Lily Videnova. В: Goodreads, 25.10.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3867069352> [06.06.2023]

“”Глина” ме спечели със своята оригиналност, топлина, дълбочина и старовремски сюжет, някак нестандартно пречупен през погледа на модерния автор. Стилът неколккратно ми подежда обезоръжаващо, а и самата тема за грънчарството като изкуство и начин за прехрана ми се стори в пъти по-смислена, по-загадъчна и по-интригуваща от множеството фалшиви занимания в съвременния свят. Според мен, доста си заслужава да ѝ се посвети роман. Признавам, че негативните коментари много ме озадачиха.”; Plamena. В: Goodreads, 13.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5053891302> [06.06.2023]

“Роман , който те пренася далеч във времето и напомня корени, дух, душевност и народен мироглед. Език и сюжет свързани с нашия бит и народност докосва сърцето.

Животът на народния човек се обуславя от две неразривно свързани линии - тази на земното -реалното това е светът , в който съществуваме физически и божественото - сакралното. Те се преплитат постоянно и за да битува човек трябва да претворява сакралното в ежедневно, за да има пълнотата на своето същество.

Романът ни пренася в едно време, в което простото съществуване върви ведно с неземното и божественото.”; Anelia Vasileva. В: Goodreads, 20.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5078957501> [06.06.2023]

“Много ревах накрая...”; Aleksandra. В: Goodreads, 24.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5071914957> [06.06.2023]

“Рядко прочитам толкова дълбоко свързваща ме с българската природа и човешката душа история. В такива моменти все ми се иска да изразя с красиви думи как съм се чувствала и колко ми е било свидно, докато я чета, но почти винаги оставам безмълвна. Може би така е по-добре.

Все пак оставам тук един стоплящ и много човешки цитат от книгата:

"От утеха се ражда светът и човекът, роден от утеха, а не от любов, е. Самата любов е утеха и утехата също е любов, ала тя е и повече. Утешаваме, когато лекуваме. Лекуваме, за да спасим. Спасяваме, защото обичаме. Обичаме, защото има какво да дадем. Даваме, защото сме дарени с повече живот. Ето какво е утехата - живот в повече.""; Yana Begova. В: Goodreads, 30.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5050275523> [06.06.2023]

“Любов, трагедия и прошка. Една трогваща до сълзи история.

Знаеш, че книгата е добра щом се лишаваш от съня си, за да я прочетеш час по-скоро.

Препоръчвам!"; Teodor Ivanov. В: Goodreads, 27.12.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4331459810> [06.06.2023]

“Прочетох книгата с интерес (през около 70% от времето), но на моменти героите искрено ме дразнеха и за малко не ме отказаха да спра да чета. Не ми харесва как в ерата на равноправието между половете има автори, които изграждат герои, които уж са свободни и волеви, а тези качества биват потиснати от някаква *и за самите тях* неясна нужда в даден момент тези им важни елементи от характера да бъдат “покорени”. Още по-кофти става, когато това е една от главните дамски фигури и то много преди цялата история със стомната. (опитвам се да не спойлвам) Разочарован съм от това колко добре се завързва историята с интересни фолклорни мотиви и колко бързо се превърна в бегла Twilight драма.”; Alex Sredov. В: Goodreads, 04.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5183751338> [06.06.2023]

“Стилът и идеята на „Глина“ са прекрасни. Много ми харесва концепцията да се разказват такива истории по този начин. Читателят успява да се пренесе в този период и да се замисли за живота на хората тогава. И това е хубаво.

В определени части на книгата има изречения с прекалена сложност на мисълта, която би могла да се избегне, но това е част от интересния стил на авторката.

Самата история не започва особено обещаващо (лично мнение). Но после се развива добре и успява да заинтригува четящия.

Завършекът изобщо не ме очарова.

Но като цяло - книгата е хубава, но не изключителна.

Историята е интригуваща и мисля, че трябва се разказват още такива истории

за български села и хора. Защото те ни напомнят много неща са живота на предците си.

Надявам се още подобни книги да се появят в България - има нужда от тях.”; Martin Dimov. В: Goodreads, 20.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5211224339> [06.06.2023]

“Няма да си кривя душата, за "Глина" на Виктория Бешлийска нямах големи очаквания, поради многото различни отзиви - кои добри, кои не.

Историята на книгата проследява бита на хората от село Бусинци, Трънско, където основен поминък е грънчарството. В тяхната привидно обикновена и "простовата" керамика има толкова красота и сила, че е способна да отвори сърцата на всеки.

Турски разбойници нападат един от бусинските майстори грънчари и почти пребиват до смърт негови син, тръгнаха на път да продават своите грънци.

Тъй като това е основния поминък на хората в този край, цялото село се събира и заедно решават всеки майстор грънчар да изработи от своите най-хубави грънци, които да натоварят и занесат като дар на султана. В замяна те искат неговата благословия да пътуват свободно из границите на империята.

"Глина" не е само книга за бита на хората по онова време, тя е и още книга за любовта. Любов, която не е сладникава и романтична.

Въпреки, че в началото книгата ми вървеше много бавно, развързките след това върнаха отново интереса ми към нея. Цялостната история и замисъла на книгата обаче, много ми допаднаха. Хареса ми и начинът, по който авторката успя да ме пренесе в света, който е изградила. Сюжетът и историите на всеки един от героите те грабват и те пренасят през всичко случващо се около тях, чак до последната страница.

Нещата, които не ми харесаха са образът на султана и срещата на хората от селото с него. Малко ме объркаха и прекалено многото герои с имената им и техните родствени връзки, които едва успях да запомня. Освен на основните герои, разбира се.

Исках, много исках книгата да има щастлив край, който да даде основите на продължението на книгата. Уви, това не е така и тук останах разочарована.

Ако харесвате такъв жанр, препоръчвам да прочетете книгата.”; Diyana Nikolova. В: Goodreads, 29.01.2023. Available from:

<https://www.goodreads.com/review/show/5259973742> [06.06.2023]

“Not the most impressive book I've ever read but I can quite understand why it is very popular in Bulgaria.”; Jana Milosheva. В: Goodreads, 23.02.2023. Available from:

<https://www.goodreads.com/review/show/5313386705> [06.06.2023]

“Поизмъчих се с тази книга и я прочетох от чист инат, докато междуременно прочетох други две с далеч повече интерес и желание.

Да се пише на остарял език от съвременен автор звучи толкова превзето и претенциозно, че вместо да дава отнема страшно много от книгата - прави я изкуствена и фалшива. А самата история е доста клиширана - сигурно има поне 10 такива мита във всяко село в България. Тежките и трудни описания звучат като писане за самото писане, забавят разказа и измарят четящия. Слагам 3 звезди понеже е български автор, иначе е за по-малко.”; Iva Dimitrova. В: Goodreads, 12.03.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4379693473> [06.06.2023]

“От кодже време насам не бях подхващал роман, който те грабва сутринта и неусетно привечер вече си го прочел. Автентичен, с тежка, заплетена любовна история и богат речник - така детайлно описани природни и емоционални картини, че дори и с малко въображение се пренасяш някъде там...”; Hristo Krastevski. В: Goodreads, 07.03.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5396207072> [06.06.2023]

““Колко чудно нещо е човекът, как трудно изстива гърнето, което ври в гърдите му. Голяма сила трябва, за да спре кипежа, и само свитка, за да го събуди отново.”

Стабилни 4+ звезди според мен. Изключително много ми хареса езикът и стилът, в който е написана книгата. Всяко описание изникваше пред мен, а картините събираха толкова много радост и светлина, че нямаше как да не ми стане и на мен хубаво. В книгата оживява част от българската културна история!

Харесаха ми и повечето послания като открояващо се е това за храбростта и надеждата. Вярно е, че за случването на нещата има голяма доза късмет, която ни е показана по много забавен начин, но също трябва увереност и дръзновение.

Не получава всички звезди, защото на моменти описанията бяха като по шаблон и мен конкретно много ме подразни как почти всички описания на човек включваха "гърдите, които се надигат под ризата" - веднъж е достатъчно, няма нужда от

повторение.

И също така, любовната история по-скоро ме натовари и особено финалът ѝ. Не мисля, че беше централен проблем, който крепеше историята, така че щях да се наслажда повече на по-просто навързване на героите.”; Magdalena. В: Goodreads, 21.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5423165969> [06.06.2023]

“5 звезди означава изключителна книга. Книга, която човек трябва да прочете още веднъж, поне. Написана майсторски, философска, изпълнена с мъдрост и живот, с неповторима история, еталон за жанра. Дали тази книга изпълва тези критерии - едва ли. Има пропуски в структурата, характеризирането на героите, в ролята и афекта на ритуалите. Особено след скорошния ми прочит на Милан Кундера и изложението му за кича. Но има заряд и енергия. Много. Авторката умее да борави с думите добре. И това понякога е напълно достатъчно за запомнящо се четиво. Конфликтни същества сме хората, от там и Глина получава същия ранкинг като Кундера.”; Mario. В: Goodreads, 03.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5442544286> [06.06.2023]

“Книгата беше хубава, но има две неща, които не ми харесаха.

- действието се развива изключително бавно

- историята на книгата е скучна и ако беше разказана по-накратко (под формата на разказ може би) щеше да бъде много по- добре.

Бих казала, че единственото нещо, което наистина ми хареса са сравненията, които са използвани. Предполагам, че с времето, когато се замисля за тази книга ще се сещам само за тях. Имаше нещо много интересно в тях защото се чувствах истински.

Героите ми се сториха еднопластови, а решенията им идваха като гръм от ясно небе - неочаквани.

Но все пак мисля, че книгата заслужава поне 2.5.”; Alice. В: Goodreads, 26.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5464906000> [06.06.2023]

“Книгата бе хубава докато автора не реши да счупи грънците.

Края е претупан.”; Мила Николова. В: Goodreads, 05.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5299865038> [06.06.2023]

“Прочетох 13 страници - не се чете. Имах недоверие още като чух заглавието.

После прочетох и review-тата и се отказвам да си причинявам. Бг авторите си мислят, че ако вкарат много драматизъм и рязко ще бъдат въздигнати на пиедестал - и явно им се получава, щом тази книга е получила такива награди....”; Lilly Zheкова. В: Goodreads, 26.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5575502079> [06.06.2023]

“На един дъх я прочетох. Страхотна книга!”; Stanimira. В: Goodreads, 29.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3935370525> [06.06.2023]

Коментари в Library Thing:

Книгата „Глина“ от Виктория Бешлийска не е отразена в Library Thing.

1.2. Коментари в онлайн книжарници

Ще бъдат отразени коментари в сайтовете на книжарниците „Хеликон“ (Helikon) и „Сиела“ (Ciela) и сайтовете за продажба на книги „Озон“ (ozone.bg) и Store.bg. Коментарите са разделени спрямо изданието, което е коментирано и в хронологичен ред.

Коментари в Helikon:

➤ Коментари за “Глина”

“Удивително четиво. Препоръчвам силно!”; Кат В. В: Хеликон, 10.01.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Невероятна книга, много докосваща. Препоръчвам.”; Валерия. В: Хеликон, 11.01.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Силно завладяваща, докосваща и запомняща се! Препоръчвам!”; Ива Анестиева. В: Хеликон, 13.01.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“НапоИ душата ми. Изключителен дар. Благодаря.”; София Дулова. В: Хеликон, 16.03.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Уникална, разтърсваща книга! Препоръчвам!”; Мария Панова. В: Хеликон, 29.03.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html>

[%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html](#) [06.06.2023]

“Такава книга от съвременен български автор е изключително приятна изненада.

Съжалявам само, че няма други книги от Виктория Бешлийска.”; Мария. В: Хеликон, 02.04.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Разтърсваща, завладяваща, преобърна нещо дълбоко в душата ми, достойна да се нареди до произведенията на майсторите на перото Елин Пелин и Йордан Йовков. Богатство. Благодаря на авторката за този шедьовър.”; Йоана Ангелова. В: Хеликон, 22.04.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Книгата е много хубава, увлекателна, наистина докосваща, вълнуваща и много жива! Благодаря за времето, прекарано с нея!”; Яна. В: Хеликон, 30.06.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Прекрасна книга! За първи път попадам на съвременен български автор ,който пише толкова красиво с невероятни описания и метафори. Историята в книжката е прекрасна, а думите с които е разказана омагьосващи. Благодарности и адмирации към авторката. Препоръчвам!”; Ваня Иванова. В: Хеликон, 05.08.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Благодаря на авторката! Очаквам следващото произведение от нея .

Докоснахте онази част от мен, която никоя книга преди това не успя да открие дори.”; Антония Киркова. В: Хеликон, 20.10.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Толкова ли падна нивото на четящите?. Дами и Господа ами къде ви е класиката - прочетете Яна Язова, Фани Попова Мутафова, класиците от списание "Мисъл", Йовков, Елин Пелин, или романа Нова Земя на Вазов и още и още.... Елементарните книжки ви вдъхновяват!!!. О SANTA SIMPLICITAS!!!.”; Петров. В: Хеликон, 16.11.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Книгата не е лоша, увлекателна е и се чете лесно. Но някак не мога да напиша епитети като страхотна, изключителна и т.н. След "Медальонът", "Калуня

каля", "Хавра", "Възвишение" - съвременни български романи, някакси критериите ми са по-високи. Имаше моменти, в които си мислех, че фабулата е доста елементарна - цялото развитие в двореца на султана не беше добре измислено и написано.”; Татяна Даскалова. В: Хеликон, 05.03.2022. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Книгата е хубава, заслужава да бъде прочетена.”; Виолета Йордана. В: Хеликон, 16.03.2022. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Пътешествие в миналото, сладко, мило, истинско, силно... Книга, която след като прочетеш те кара да се усмихнеш, но не каква да е усмивка, а от онези с нотка носталгия... Сладка мъка по всичко българско и родно...

ПРЕПОРЪЧВАМ, книгата е прекрасна!”; Тина. В: Хеликон, 07.05.2022. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

“Страхотна книга! Изключително интересна и завладяваща от началото до края. Прочетох я на един дъх и не исках да свършва. Горещо препоръчвам! :)”; Наталия Василева. В: Хеликон, 19.04.2023. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

Коментари в Ciela:

➤ Коментари за “Глина”

“Изключителна книга., силно я препоръчвам.”; Валерия. В: Ciela, 11.01.2021. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

“Великолепна книга. Чете се на един дъх!”; Виктория. В: Ciela, 01.02.2021. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

“Много завладяваща. Силно препоръчвам!”; Тина. В: Ciela, 06.08.2021. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

“Уникална! ♥□”; Гергана Абаджиева. В: Ciela, 23.11.2021. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

“Любима книга!”; Йоанна. В: Ciela, 10.01.2022. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

“Завладяваща и много добре написана книга. Чете се на един дъх. Препоръчвам всеки да я прочете. Книгата е богатство и на много стари думи. С

нетърпение очаквам и други книги от тази писателка. Браво.”; Мирослава Костадинова. В: Ciela, 15.01.2022. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

“Книгата е страхотна! Но определено, очаквах друг край :)”; Михаела Михайлова. В: Ciela, 23.08.2022. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

“Прекрасна книга! Много ми хареса ♥☐”; Ваня. В: Ciela: 31.10.2022. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

“Страхотна книга, четете се на един дъх, силно препоръчвам!”; Веси Зо. В: Ciela, 26.01.2023. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

“Невероятна книга! Много ми хареса!”; Иванка. В: Ciela, 16.02.2023. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

“Завладяваща книга. Докато я четеш, не усещаш как се увличаш и си казваш "Още една страничка и я оставям." и в един момент си се увлякъл в четене. Очаквам и други книги от авторката й.”; Цветелина Цветкова. В: Ciela, 18.03.2023. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

“Страхотна книга! Изключително интересна и завладяваща от началото до края. Прочетох я на един дъх и не исках да свършва. Горещо препоръчвам! :)”; Наталия. В: Ciela, 19.04.2023. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

Коментари в Ozone:

- Коментари за “Глина”

“Изключително завладяваща книга, пренасяща те в един отминал свят, усещаш го и чувстваш, сякаш си бил вече там и преди. Това е една от книгите, които няма да забравя.”; Весела. В: Ozone, 02.01.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Невероятна и вълнуваща книга!”; Бранимира. В: Ozone, 07.01.2021.

“Силно я препоръчвам, невероятна книга, авторката се е справила брилянтно.”; Дианка Константинова. В: Ozone, 08.01.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Изключително завладяваща книга...определено те поглъща завинаги!”; Яница Тодорова. В: Ozone, 20.02.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Страхотна книга, поздравления за авторката, закупих книгата след многото препоръки в Инстаграм. Възхитена съм!”; Стела Атанасова. В: Ozone, 20.03.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Такава книга от съвременен български автор е изключително приятна изненада.

Съжалявам само, че няма други книги от Виктория Бешлийска.”; Мария. В: Ozone, 02.04.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Уникална книга! Поздравления за авторката! Препоръчвам я!”; Николай Кунчев. В: Ozone, 14.04.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“За мен книгата беше изключително вълнуваща почти до самия край. За съжаление ми се струва, че последните глави са някак претупани и никак не съответстват на цялостното изживяване от книгата. Целият сюжет вървеше доста бавно и в последните две - три глави се случиха толкова много неща и за мен нелогични, че чак ми остана неприятно преживяване от края и.”; Деница Василева. В: Ozone, 27.04.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Прекрасна книга!”; Цветелина Иванова. В: Ozone, 02.05.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Прекрасна книга!

Поздравления за авторката!

Прочетете, за да я усетите!”; Цветелина Иванова. В: Ozone, 02.05.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Страхотна книга със завладяващ сюжет и изненадващ край! Напомня ми за разказите на Йовков. Поздравления за авторката!”; Соня Митева. В: Ozone, 02.06.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Поздравления! Книгата заплънява и те кара да искаш още и още! Чакам следващата такава.”; Гергана. В: Ozone, 05.06.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Много ме впечатли тази книга! Невероятно красив стил на писане, дълбочина на образите, истинско удоволствие за читателя!

Книга с душа, книга, която вярвам, че ще се превърне в литературна класика.

Адмирации за автора!”; Кристина. В: Ozone, 04.07.2021. Available from:

<https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Несъмнено най-добрият български роман, издаден през последните няколко години. Завладяващ сюжет и майсторско владение на словото от автора. С нетърпение чакам следващата творба на Виктория Бешлийска.”; Десислава. В: Ozone, 07.07.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Много приятна и увлекателна за четене. Препоръчвам!”; Мартина. В: Ozone, 23.07.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Страхотна книга! Достави ми страхотна наслада и е толкова завладяваща, че се чете на един дъх. Все едно четях Й. Йовков.”; Соня Митева. В: Ozone, 09.08.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Поздравления за авторката! Увлекателна история, грижливо подбрани думи, изкусно изградени герои, майсторско редуване на сюжетните линии, краят на всяка една глава поражда желанието да продължиш към следващата... просто уникална!!!”; Нанси Чепанова. В: Ozone, 22.09.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Докосваща и вълнуваща книга.”; Ивелина Пейчева. В: Ozone, 02.12.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Прекрасна книга!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”; Анита Бакарова. В: Ozone, 24.12.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Прекрасна, завладяваща история. Препоръчвам горещо! Адмирации за авторката!”; Марина Стоянова. В: Ozone, 27.12.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Интересен сюжет с вплетени в него легенди и закодирани послания. Личи си, че книгата е писана под влияние на силно вдъхновение, което придава висока стойност на творбата.”; Таня Александрова. В: Ozone, 03.01.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Изключителна книга! Прочетена на един дъх!”; Светлана Георгиева. В: Ozone, 11.01.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Страхотна книга ! Заслужава си !Успя да ме накара да чета още и още. Поздравления на авторката !”; София. В: Ozone, 13.01.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Препоръчвам!”; Воруана. В: Ozone, 16.01.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Не успях да я оставя! Колкото повече четях, толкова повече не исках книгата да свърша. Прекрасна история, поднесена превъзходно. Изключително богат и цветен език, много живи описания. Една от най-хубавите книги, които съм чела напоследък.”; Вера Симеонова. В: Ozone, 11.02.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Прекрасна книга! Прекрасен стил! Адмирации за авторката!”; Милка Трифонова. В: Ozone, 09.03.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Една прекрасна книга, която е написана по един неповторим начин. Изключителен подбор на думи, описания и страхотна история. В началото ми вървеше малко бавно, но след това не можех да се отделим от нея. Мога да кажа, че Виктория Бешлийска се е справила страхотно! Всеки един момент от книгата е предаден към читателя с невероятно описание, което на момента те кара да се пренесеш във времето в което се случва действието. Препоръчвам! 🍷”; Миглена. В: Ozone, 29.03.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Не бях чела подобна книга. Разтърсваща и вълнуваща история.

Съжалявам че не съм го направила по - отдавна. Неповторима...”; Kristalina. В: Ozone, 19.05.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Вълнуваща, докосваща книга, която напълно те потапя в далечните времена, за които е написана. Препоръчвам я на всеки родолюбец и творец. Сърдечно благодаря на авторката за вълнуващите емоции и множеството нови думи, които научих. Адмирации!!!”; Деси. В: Ozone, 02.07.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Прочетох я за един ден, защото не можех да я оставя. Писателката е като глътка свеж въздух за българската съвременна литература и горещо я препоръчвам на всеки, който цени символика и дълбочина в една книга!”; F.W. В: Ozone, 24.07.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Уникална книга. Препоръчвам! ☺☐”; Qna Hristova. В: Ozone, 05.09.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Повече от 2 седмици се опитвах да я завърша. Изключително бавно и мудро развитие на доста плитък сюжет. В общи линии 350 страници четем стари български думи, които са вкарани в изречения - сякаш от желанието авторката да покаже какви думички е научила. Да не говорим, че особено в началото много често не

става ясно, че вече сме в друго време от историята. А за безумния край да не говорим - същинското действие на романа започва да се развива някъде около 300 страница. Сиреч - объркващо начало, много мудна среда и претупан край.”; Галя Киркова. В: Ozone, 16.10.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“В скоро време ще я прочета!”; Вера Тенчева. В: Ozone, 16.12.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Вълнуващо пътешествие назад във времето, което ни кара да бъдем горди! Отдавна не съм срещала толкова образен език,всяка дума говори.Картините оживяват и не можеш да спреш да четеш! Книга,която не препоръчваш, а предаваш нататък!”; Малина. В: Ozone, 10.01.2023. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Много жив език, изразителни картини, чисти и искрени чувства. Отдавна не бях чела нещо, което да ме накара да почувствам младежките трепети и истински стойностните житейски пътувания на душата.”; Ирена Пенчева. В: Ozone, 28.02.2023. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Прекрасна книга, толкова красиво и умело написана, мина доста време от както я прочетох,но всичко се е запаметило в умът ми♥□ прекрасна е, препоръчвам с две ръце и пълно сърце! След като прочетете "Глина" вземете си и "Сърце" Виктория Бешлийска пише неповторимо с нетърпение очаквам следващата книга, дано да е скоро!"; Detelina Hristova. В: Ozone, 06.03.2023. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Страхотна книга! Изключително интересна и завладяваща от началото до края. Прочетох я на един дъх и не исках да свършва. Горещо препоръчвам! :)”; Наталия Василева. В: Ozone, 19.04.2023. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

“Чудесна книга, препоръчвам!”; Георги Иванов. В: Ozone, 17.05.2023. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina> [06.06.2023]

Коментари в Store.bg:

- Коментари за “Глина” (дата на коментарите не е посочена)

“Добра е, страшно ми се ходи в този район за да видя лично керамиката!”; ТеоBS. В: Store.bg, [2023]. Available from: <https://www.book.store.bg/p292896/glina->

viktoria-beshlijska.html [06.06.2023]

“Страхотна книга! Изключително интересна и завладяваща от началото до края. Прочетох я на един дъх и не исках да свършва. Горещо препоръчвам! :)”; Наталия Василева. В: Store.bg, [2023]. Available from: <https://www.book.store.bg/p292896/glina-viktoria-beshlijska.html> [06.06.2023]

Изводи за Фаза 1

Книгата “Глина” има:

- Общо **308** коментара в социалната мрежа *Goodreads* - 302 коментара на български език и 6 коментара на английски език.
- Общо **15** коментара в сайта на книжарница *Хеликон (Helikon)* - на български език.
- Общо **12** коментара в сайта на книжарница *Ciela* - на български език.
- Общо **38** коментара в сайта на интернет магазин *Ozone* - на български език.
- **2** коментара в сайта на онлайн книжарница *Store.bg* - на български език.

Резултатите от Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка показват, че за периода 2020 - юни 2023 книгата “Глина” на Виктория Бешлийска е коментирана общо 375 пъти. Коментарите са на български и на английски език. Книгата е получила най-много коментари в социалните мрежи и онлайн книжарниците през 2021 г. - 197 (53%). Броят на коментарите има тенденция на рязък растеж и последващ спад: 6 (2%) коментара през 2020 г., 197 (53%) през 2021, 128 (34%) през 2022 г. През 2023 г. техният брой съставя 42 (11%).

След проучване на симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка се доказва, че книгата “Глина” се е осъществила като медия. Голямото количество коментари в социалните мрежи и онлайн книжарниците доказва, че книгата е обект на голям читателски интерес.

Диаграма 1. - Фаза 1. Симултанни онлайн практики и директна обратна връзка с авт

Фаза 2. Номинална (формална) обработка

Във Фаза 2 ще бъде проучено в кои дигитални каталози на библиотеки в България и дигитални каталози на световни библиотеки е отразена книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска. Ще бъдат търсени и виртуални книготърговски каталози, в които е отразена книгата.

2.1. Дигитални каталози на библиотеки в България

Дигитален каталог COBISS

(<https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/search>)

Бешлийска, Виктория Емилова. Глина - София : Софтпрес, 2020. - 368 с.; 20 см.

ISBN 978-619-151-634-6

УДК 821.163.2-31

COBISS.BG-ID 52815368

Бешлийска, Виктория Емилова. Глина - София : Софтпрес, 2020. - 368 с.; 20 см.

ISBN 978-619-151-673-5 (подв.)

УДК 821.163.2-31

COBISS.BG-ID 52816136

Централна библиотека на БАН

<http://aleph.cl.bas.bg/F?RN=207755781>

Бешлийска, Виктория. Глина: Роман / Виктория Бешлийска. - София: Софтпрес, 2020. - 368 с. ISBN 9786191516735

Столична библиотека

<https://ilib.libsofia.bg>

Бешлийска, Виктория. Глина: Роман / Виктория Бешлийска. - София: Софтпрес, 2020. - 368 с. ISBN 978-619-151-634-6

Библиотека на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

<http://unicat.nalis.bg>

Бешлийска, Виктория. Глина: Роман / Виктория Бешлийска. - София: Софтпрес, 2020. - 368 с. ISBN 9786191516735

Регионална библиотека "Михалаки Георгиев", Видин

<http://178.239.224.218:8000/absw/abs.htm>

Бешлийска, Виктория. Глина / Виктория Бешлийска . - София : СофтПрес, 2020 . - 368 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-634-6

Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, Асеновград

<http://77.85.171.59/absw/abs.htm>

Бешлийска, Виктория. Глина / Виктория Бешлийска . - София : Софтпрес, 2020. - 369 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-634-6

Градска библиотека „Пеньо Пенев“, Димитровград

<http://93.183.163.108/absw/abs.htm>

Бешлийска, Виктория Емилова. Глина / Виктория Емилова Бешлийска . - София : СофтПрес, 2020 . - 368 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-634-6

Градска библиотека, Севлиево

<http://87.126.201.61/absw/abs.htm>

Бешлийска, Виктория. Глина : Роман / Виктория Бешлийска . - София : СофтПрес, 2020 . - 368 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-673-5

Библиотека - Народно събрание на Република България

(<http://library.parliament.bg>)

Бешлийска, Виктория. Глина / Виктория Бешлийска. - София : СофтПрес, 2020. - 368 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-634-6

Библиотечно-информационен център при УНИБИТ

(<http://catalog.unibit.bg/absw/abs.htm>)

Бешлийска, Виктория. Глина / Виктория Бешлийска ; Дизайн на кор. Радослав Донеv . - София : СофтПрес, 2020 . - 368 с. с ил. ; 20 см. ISBN 978-619-151-634-6

Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив

(<https://ilib.libplovdiv.com>)

Бешлийска, Виктория. Глина: Роман / Виктория Бешлийска. - София: Софтпрес, 2020. - 368 с. ISBN 978-619-151-634-6

Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе

(<https://www.libruse.bg>)

Бешлийска, Виктория. Глина / Виктория Бешлийска . - София : Софт Прес, 2020 . - 368 с. ; 20 см. ISBN 9786191516735

Библиотека при НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1866", Благоевград

(<http://178.254.230.134:22280/absw/abs.htm>)

Бешлийска, Виктория. Глина / Виктория Бешлийска . - София : Софт Прес, 2020 . - 368 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-634-6

Библиотека при НЧ "Отец Паисий 1919", Сандански

(<http://88.80.112.138/absw/abs.htm>)

Бешлийска, Виктория. Глина / Виктория Бешлийска . - София : СофтПрес, 2020 . - 368 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-634-6

Регионална библиотека „Сава Доброплодни”, Сливен

(<https://libsliven.primasoft.bg>)

Бешлийска, Виктория. Глина: Роман / Виктория Бешлийска. - София: Софтпрес, 2020. - 368 с. ISBN 978-619-151-634-6

Регионална библиотека "Николай Вранчев", Смолян

(<http://213.91.128.75/absw/abs.htm>)

Бешлийска, Виктория. Глина : [роман] / Виктория Бешлийска . - София : СофтПрес, 2020 . - 368 с. ; 21 см. ISBN 978-619-151-634-6

Общинска библиотека "Д-р Иван Богоров", Карлово

(<http://85.255.165.164/absw/abs.htm>)

Бешлийска, Виктория. Глина : [Роман] / Виктория Бешлийска . - София : СофтПрес, 2020 . - 368 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-634-6

Регионална библиотека "Пенчо Славейков", Варна

(<http://catalog.libvar.bg>)

Бешлийска, Виктория. Глина : [Роман] / Виктория Бешлийска . - София : СофтПрес, 2020. - 368 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-634-6

Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

(<https://ilib.libgabrovo.com>)

Бешлийска, Виктория. Глина : [Роман] / Виктория Бешлийска . - София : СофтПрес, 2020. - 368 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-634-6

Регионална библиотека "П.К.Яворов", Бургас

(<http://ilib.burglib.org/bg/index.php>)

Бешлийска, Виктория Емилова. Глина : [Роман] / Виктория Бешлийска . - София : СофтПрес ; СофтПрес, 2020 . - 368 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-634-6

Библиотека при НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1873", Тутракан

(<http://185.134.229.194/absw/abs.htm>)

Бешлийска, Виктория. Глина / Виктория Бешлийска . - Първо . - София : София прес, 2020 (София) . - 366 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-643-6

Бешлийска, Виктория. Глина / Виктория Бешлийска . - Първо . - София : Софтпрес ООД, 2020 . - 368 с. ; 20 см. ISBN 978-619-151-6346

2.2. Дигитални каталози на библиотеки в чужбина

OCLC Worldcat (Глобален библиотечен каталог)

(<https://www.worldcat.org>)

Beshliiska, Viktoria. Glina / Glina: Novels. - Софтпрес, Sofia: Softpress, 2020. - 367 p. ISBN 9786191516735

Columbia University Libraries

<https://clio.columbia.edu>)

Beshliiska, Viktoriia. Глина. - Sofia: Softpress, 2020. - 367 p. ISBN 9786191516346; ISBN 6191516347

2.3. Български дигитални книготърговски каталози

Книгомания

<https://kigomania.bg/glina.html>)

Бешлийска, Виктория. Глина. - София: СофтПрес, 2020. - 368 с.

Книжарници Хермес

<https://hermesbooks.bg/glina-tv-rda-korica.html>)

Бешлийска, Виктория. Глина (твърда корица). - София: СофтПрес, 2021. - 368 с.

Книжен център Гринуич

<https://bookshop.bg/bg/hudojestveni-izdaniya/glina>)

Бешлийска, Виктория. Глина. - София: СофтПрес, 2020. - 368 с.

Сиела

<https://www.ciela.com/glina-tvarda-koritsa.html>)

Бешлийска, Виктория. Глина - твърда корица. - София: СофтПрес, 2021. - 368 с.

Хеликон

<https://helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html?suggestions-title=1>)

Бешлийска, Виктория. Глина. - София: СофтПрес, 2020. - 368 с.

Store.bg

<https://www.book.store.bg/p292896/glina-viktoria-beshlijska.html>)

Бешлийска, Виктория. Глина. - София: СофтПрес, 2020. - 368 с.

Книжен пазар

<https://knizhen-pazar.net/products/books/2775267-glina>)

Бешлийска, Виктория. Глина. - София: СофтПрес, 2020. - 368 с.

Orange Center

(<https://www.orangecenter.bg/glina-tvardi-koritsi.html>)

Бешлийска, Виктория. Глина, твърди корици. - София: СофтПрес, 2020. - 368 с.

Booktrading

(<https://www.booktrading.bg/glina-kniga>)

Бешлийска, Виктория. Глина. - София: СофтПрес, 2020. - 368 с.

Lexicon.bg

(<https://lexicon.bg/store/book/1782/glina>)

Бешлийска, Виктория. Глина. - София: СофтПрес, 2020. - 368 с.

Ozone.bg

(<https://www.ozone.bg/product/glina>)

Бешлийска, Виктория. Глина (меки корици). - София: СофтПрес, 2020. - 368 с.

Българска книга зад граница

(<https://bgknigite.com/shop/-2/?v=461b1990fe86>)

Бешлийска, Виктория. Глина. - София: СофтПрес, 2020. - 368 с.

Dbooks

(<https://dbooks.bg/glina-cena?search=true>)

Бешлийска, Виктория. Глина. - София: СофтПрес, 2020. - 368 с.

Изводи за фаза 2

Книгата “Глина” от Виктория Бешлийска е представена чрез метаданни общо **35** пъти в:

- най-малко **21** дигитални каталога на български библиотеки;
- **2** дигитални каталога на библиотеки в чужбина;
- най-малко **13** български дигитални книготърговски каталога.

Резултатите от Фаза 2. Номинална (формална) обработка показват, че книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска се е осъществила като медия.

Поради липсата на информация данните не могат да бъдат проследени по години, затова ще бъдат визуализирани според видовете каталози, в които е отразена книгата.

Диаграма 2. - Фаза 2. Номинална (формална) обработка

Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието

Във Фаза 3 ще бъдат търсени анотациите, анонсите, резюметата и съкратените версии на книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска, както и новините и съобщенията за нея.

3.1. Анотации, анонси, резюмета и съкратени версии на книгата

Анотацията на книгата е написана от издателството и е мултиплицирана многократно в онлайн медии и книжарници:

Легенда разказва, че през XVII век самобитните грънчари от малкото село Бусинци, Трънско, получили благословията на турския султан единствени да пътуват свободно в границите на империята, за да продават стоката си. Толкова първична сила, красота и простота имало в бусинската керамика, че отваряла и сърца, и врати. Отваря и страниците на „Глина“.

Романът взема необработената пръст на легендата и я завърта на писателския чарк, за да извае история, която се лее като вода и пречиства като огън.

Направени сме не от думи, а от кал.

Шепи от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал.

Ако той ти върне от калта сърце, значи всичко имаш.

Тя е Жара - с име, родено от светлината на огъня, и нрав на буен планински поток. Той е Велико - майстор грънчар по наследство и по сърце, който диша с глината и живее за чарка. Срещата им е като досег на пламъка с полъх - въздухът може да разгори искрата също толкова лесно, колкото и да я накара да изтлее. Но когато на пътя ѝ се изправя съдбата на цялото село, любовта им неволно се превръща в цяр за общата болка. Велико знае, че от пръстите му може да излезе онова, което ще откупи свободата на бусинските майстори. Но не подозира, че глината в сърцето му ще подпечата Жара като своя.

Бешлийска, Виктория. Глина. В: Софтпрес, 12.04.2021. Available from: <https://www.soft-press.com/book/1476> [06.06.2023]

Бешлийска, Виктория. Глина. В: Хеликон, 2021. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [06.06.2023]

Бешлийска, Виктория. Глина. В: Българска книга, Available from: <http://www.bgbook.bg> [06.06.2023]

Бешлийска, Виктория. Глина. В: 4eti me. Available from: <https://4eti.me/glina> [06.06.2023]

Ревю на книгата от Бела Чолакова:

„Глина“ се промъква през всяка цепнатина в сърцето и се настанява трайно в него. Романът е като мед - плътен и омайващ. История за съдбата, в която силната любов неизменно е свързана със силна мъка, желанието за свобода - с необходимостта от смирение, а надеждата за бъдещето - със страха от миналото.

„Създадена от огъня на думите и пръстта на историята, „Глина“ е книга за любовта като съзидание и наказание. За ревността като проклетие. За мистичната сила на един майстор, който ведно с глината вае съдбата си.“, ни обещава анотацията и наистина оправдава очакванията ни. Книгата на Виктория Бешлийска е една от най-важните, излезли миналата година. Неслучайно само три седмици след официалното обявяване, се превърна в най-продаваната за 2020 г. на сайта на издателство „Софтпрес“ още на етап предварителни поръчки.

И въпреки че това е дебютен роман на Виктория Бешлийска, авторката отдавна е позната от своя ценен блог „По дирите на думите“ (Words Do Worlds), посветен на старите български думи, ценните словосъчетания и магичността на нашия език.

В „Глина“ тя разказва историята на село Бусинци през XVII век - тайнствено място, където основният поминък е грънчарството. Не един е майстор в селото, мнозина са посветени в занаята и са отдадени на глината. На това вълшебно късче земя се преплитат съдбите на знахарката Зевна, напуснала своя край, за да роди дъщеря си в изоставена колиба край селото; на красивата Жара, необикновена девойка, лека като вятъра, изгаряща като слънце; на овчаря Боя, който бяга от дома си и от занаята, за да следва сърцето си; на младия майстор Велико - орисан с огромен талант, но и с мрачна съдба. Всеки от тях вярва, че е по-силен от предназначения път, че може сам да изкове свободата си, че е способен да ръководи живота си. Дори е възможно сам по себе си всеки да го постигне. Но съдбите им се преплитат на толкова стегнат възел, че никой от тях вече не може да избяга от своята орис. А тя е свързана с участието на цялото село, което ще трябва да открие в себе си вярата и вдъхновението да пребори враговете си без война.

Най-ценното е, че авторката е преплела история, легенди и въображение. Село Бусинци наистина е било дом на едни от най-изкусните майстори грънчари в цялата Османска империя. Според легендата, през XVII век само те получили благословията на турския султан да пътуват свободно в границите на империята, за да продават стоката си. Толкова първична сила, красота и простота имало в бусинската керамика, че отваряла и сърца, и врати.

Виктория Бешлийска попада уж случайно в Музея на Бусинската керамика, но това посещение преобръща писателската ѝ съдба. Селото, в което днес живеят не повече от трийсетина души, се превръща в нейно вдъхновение, дори в неин дом, докато пише романа. Напътствана е и от таланта на Захари Иванов - един от малкото майстори на автентична бусинска керамика днес. Той ѝ разкрива множество тайни за грънчарския занаят, който заживява нов живот в „Глина“.

Но освен за магията на грънчарството, това е роман за силата на думите. „Глина“ е съкровищница на почти забравени и съживени думи, на български обичаи, на тайнствени баяния. Виктория Бешлийска полага огромен труд да ги събере. Тя четее, проучва, рови по архиви, ходи по музеи, обикаля из Трънско, където черпи вдъхновение от историята, хората, легендите, обичаите и вярванията. За ги заплете след това умело в една толкова

жива история, която кара сърцето ни да бие „с 240 думи в минута“, докато я четем.

Но освен това, „Глина“ е роман и за силата, която притежават думите, които изричаме. Фразите, които казваме на най-близките си, клетвите, гневните словосъчетания, но и думите на обич, тихите слова на надежда, молитвите, благословиите. В българската традиция думите винаги са играли огромна роля, която понякога днес в забързаното ежедневие забравяме. „Глина“ ни напомня колко важна е всяка дума и как дори една излишна може да преобърне целия живот, точно както най-малкото камъче преобръща цялата каруца.

А най-възхитителното е, че в самия роман няма нито една излишна дума, всяка си е на мястото, всяка следва предишните в невероятен синхрон, подредени като броеници. Виктория Бешлийска е като магьосница, която сякаш с неземна сила е подредила изреченията в романа. Те се носят като река, която е толкова силна, че единственото, което можем да направим, е да се оставим на течението ѝ. А то ще ни отнесе далеч!; Чолакова, Бела. Магията на “Глина”. В: Rumi cosmetics, 10.03.2023. Available from: <https://rumi.bg/blog/2021/03/10/magiyata-na-glina> [06.06.2023]

“Колкото повече си видял с очите си и колкото повече си сложил в сърцето си, толкова повече умееш. Събирай свят и хора и чудесата сами ще излизат от ръцете ти!”

“Глина” на Виктория Бешлийска е магически разказ за съзидателната и разрушителната сила на човека. Това е книга, за влиянието на майчината молитва, за силата на майстора на глинения съд, който освен предмет, чрез ръцете си умее да моделира чужди съдби... Романът на Виктория Бешлийска разгъва легенда, датираща от XVIIв. и разказваща за самобитните грънчари от с. Бусинци, които получават разрешение от турския султан да пътуват свободно и да продават глинените си произведения, най-голямата им гордост, свободно. Инспирирана от легендата, авторката я разгръща и пресъздава именно тук, между редовете на “Глина”.

“Направени сме не от думи, а от кал. Шепя от калта, ако дадеш на някого, всичко си му дал. Ако той ти върне от калта сърце, значи всичко имаш”

Романът е изключително вълнуващ, интригуващ и опияняващ. “Глина” е пъстра книга, в която присъства всичко, вкоренено в характера на човека с всичките му недостатъци и тъмни страни, с всичките страсти и

нормални копнежи и стремежи. Тези емоции шарят живота на героите Жара, Велико, Зевна, Боя и т.н. подобно на шевица.

"Паницата е голяма, колкото човек, гледан отвътре. Колкото юмрук е сърцето, колкото шепа - храната, която ни стига. Ако удвоиш това, стигнал си точната мярка. Затуй, защото до сърцето може да стои само още едно сърце и трябва да имаш шепа храна и за другия"

Централно място в "Глина" заема темата за вярата в Бог и в човека. Прошката е една от темите, засегнати в романа. Много плавно и същевременно ясно и отчетливо героите се търсят, търсят отговори, до момента на осъзнаването, че всъщност: "най-трудно заздравява душата на онзи, който сам не си прощава". Болката, независимо каква е тя - емоционална или физическа номадства сред героите, стигайки до извода и успокоението, че сълзите не случайно са ни дадени. Именно те ни връщат при живите, те пречистват и възстановяват.

"С болката не можем да вървим напред. Можем да вървим само с вярата, че вече сме направили най-доброто и от тук насетне, каквото и да изберем, само Господ може да ни благослови по пътя. Най-хубавото се вижда само с чисто сърце"

"Глина" е великолепен и силно емоционален завършек на отминаващата 2020г и добър знак, че по отношение на българската литература, през следващата година ни чакат още много приятни и вдъхновяващи истории. Думите, които Виктория Бешлийска така сладко - сладко ниже, подобно на кукички се закачат за читателя, пробождат го, търсейки начин да бъдат разбрани и осмислени. Нима това не е и основното значение на хубавата, качествена литература?! Много уют в отношенията, топлина от добре свършената работа, благодарност от естествената потребност да помагаш на другия, да намираш път към самия себе си и да не позволяваш на болката да те надвие, има в книгата, а и не само. Прочетете този толкова емоционално стоплящ роман и не мисля, че ще съжалявате. Потънете в тази наистина силна и стилна книга на Виктория Бешлийска.

"Силата и дарбата идват от Бог, но формата идва от ръката на човека"; Цекова, Анелия. "Глина" от Виктория Бешлийска: "по-силно от лошото е хубавото!". В: ModArts, 26.12.2020. Available from: <https://www.modarts.eu/knigi/revyu-na-kniga/glina-ot-viktoriya-beshliyska-po-silno-ot-loshoto-e-hubavoto> [06.06.2023]

Толкова дълго чаках да дойде моментът, когато да мога да ви разкажа за "Глина", а сега, когато най-после имам тази възможност, горя от възбуждане

и притеснение. Всеки читател знае, че най-трудно се говори за любимите книги. А за мен “Глина” е най-вече това - любима книга!

“Глина”:

Автор: Виктория Бешлийска

Жанр: Български роман

Страници: 368 стр.

Година на издаване: 2020 г.

Гледни точки: множество

Издателство: Софтпрес

В края на 17в. грънчарството е основният поминък на хората от село Бусинци, Трънско, а глината - тя е наследство, смисъл, живот. В една мразовита нощ жена на име Зевна намира подслон в изоставена колиба край селото. Зевна е силна жена - води се от вярата си и така намира правилната посока, а благодарение на знахарските си умения успява се договори със Смъртта чии невинни души да спаси и на кого да помогне. В онази първа нощ Зевна ражда дъщеря - Жара. Темпераментна, огнена, дива като цвете, тя пораства и запленява всички със слънчевата си усмивка и звънкия си смях, с дълбоките си очи, които те хипнотизират, и със силата, която излъчва. Омагьосва Боя - момчето, което не иска да следва стъпките на баща си. Омагьосва и Велико, който позволява на душата си да лети свободно единствено когато върти грънчарското колело. Хората живеели тихо и скромно в Бусинци, но все по-често се случвало да бъдат нападани от турските бейове. Тогава от селото решили да направят дар на султана с молба да въдвори ред в земите си, за да има мир за всички. Най-красивите бусински съдове и грънци били за него - такива, каквито никога не бил виждал. Млади и стари, майсторите се заловили за работа, но всички знаели, че Велико е най-талантливият от тях - само той можел да докосне глината така, че тя да му заговори. Сърцето на Велико вече горяло от любов и с този плам той се захванал с отговорната задача, без да подозира, че в този момент предрича съдбата на най-важния човек в живота му.

Едно време в училище имахме четене с разбиране, преразказ с елементи на разсъждение. На това ме учиха моите учителки - че историите, които откриваме между две корици, са храна за ума, и ме караха да вниквам между редовете. Аз обаче винаги съм била и много емоционален читател - разтваряйки една книга, отварям не само съзнанието, но и сърцето си за нея, а тя се сгушва в някое ъгълче. Още с първите страници “Глина” нахлу като вихър и завладя цялото ми внимание, а сърцето - то преливаше от

любов към всяка дума и от онази специфична енергия, която историята на Жара носи и предава. “Глина” е роман, който не се задоволи с уютно угълче като други книги, които харесвам. Тя изпълва цялото пространство. Толкова голяма е “Глина”!

Глина в ръцете му, огън в сърцето му, дъх в гърдите му - това бе Жара за Велико. Све ѝ бе той, вече в едно дишаха.

Дебютният роман на Виктория Бешлийска не може да се опише с няколко изречения. Той не просто се чете, а се чувства и съпреживява. Този път разумът мълчи, а сърцето му разказва - за онази магия, която остава невидима за очите; за талантливите ръце на един майстор, който твори изкуството и му вдъхва живот; за вярата в онази велика сила, която чертае пътя на живота и решава в коя посока да вървим; за майчината обич - топла прегръдка, която иска да ни предпази от всичкото зло на света; за любовта - огнена стихия, която изгаря отвътре и дава ново начало за едни, а други превръща в пепел и ги оставя да се носят като пращинки във вечността; за богатството на българската култура, за традиции и обичаи от миналото, белязали бита, и за легендите, свързани с достойнствата и уникалността на Бусинската керамика.

Когато първата капка роса се плъзна по тънкото стъб-ло на лютичето и жадната земя я пое с благодарствен стон, сякаш чул това, Боя отвори очи. Сърцето му, току-що излязло от тихия ритъм на съня, прескочи нетърпе-ливо с няколко удара.”

“Глина” е книга, която не се побира в жанрови ограничения. В нея има история, мистика, любов, дълбока символика и автентичност на изказа, които не съм срещала в никой друг български роман, писан от съвременен автор. Виктория Бешлийска е изваяла до съвършенство всяка дума и фраза, така че с лекота завърта колелото на времето и ни връща в края на 17 век, когато дните на хората са имали друг ритъм, друг смисъл. Виждали ли сте как майстор работи с парче глина? Как четири елемента - земя, вода, въздух и огън, се отказват от своята независимост и се обединяват в името на сътворението? Как глината оживява, как нежно се огъва под пръстите, докато майсторът вае? Наистина е хипнотизиращо и точно такъв ефект има “Глина” - думите на Виктория Бешлийска омагьосват читателя и от късче минало пред нас се разгръща една незабравима, завладяваща, несравнима история.

“Велико знаеше, че всяка твар, жива и нежива, оставя отпечатък с форма и цвят. Дори въздухът - момчето виждаше как той всеки ден с различна багра и под различна форма обгръща света.”

Красотата на изказа, метафорите и сравненията, архаичните български думи, начинът, по който Вики Бешлийска изгражда и развива образите си; по който разгръща историята и ни повежда на това пътуване назад към корените и към родното - толкова много неща ми харесаха в книгата, че е трудно да ги изброя наведнъж! Тук не делея героите на главни и второстепенни - всички чувствах близки и всички изиграха своята роля, но все пак три съдби се преплитат и завличат читателя във водовъртежа от емоции: Жара - темпераментна, силна, гореща като стихията, на която е кръстена; Боя - млад, наивен, плах; Велико, в чиито ръце глината оживява и увековечава таланта на майстора. “Глина” не е романтична книга, но е много чувствена и сетивна, пламенна и нежна и това прави историята още по-въздействаща и омагьосваща.

“...и се престори, че улавя Жара между палеца и показалеца си, сякаш беше малка фигурка. Изпъната между върха на пръстите му, тя из-глеждаше висока колкото кутре - оттогава Боя знаеше, че това е точната мярка на съвършенството и всеки ден зимата дялкаше по една дървена фигурка, висока точно толкова.”

И макар да мога да говоря дълго за всичко, което ме е впечатлило в този роман, ще завърша със следното: “Глина” от Виктория Бешлийска е моята книга на 2020 г. Толкова е просто. А обясненията са излишни, защото едва когато я прочетете, ще може да ме разберете и без думи.; Хриси. “Глина” - Виктория Бешлийска. В: Hrisilandia, 01.12.2020. Available from: <https://hrilandia.com/2020/12/01> [06.06.2023]

“Глина” е книга, която не мога да опиша в няколко думи. Роман-вселена! Като говорим за силата на думите и енергията, която носят, Вики Бешлийска е абсолютен магьосник! Вдъхновена от една легенда, историята на Жара и Велико разпалва пожар в душата на читателя и разказва за любовта, която създава светове, за онази митична сила, която майсторът владее и с нейна помощ превръща парче глина в съвършенство. Роман, който дълбае в съцето и вае... ; Тододрова, Христина. В: Facebook. Какво четеш, 16.11.2023. Available from: <https://www.facebook.com/groups/kakvochetesh/posts/3422591851155221> [06.06.2023]

Романът “Глина” от Виктория Бешлийска ни пренася в атмосферата на село Бусинци, Трънско, през 17 век. Влизаме в селото заедно със Зевна - млада жена, която търси подслон, бягайки от собственото си минало и тежко проклятие. В най-тъмната нощ на ноември, сама в бачия в края на

селото, Зевна дава живот на момиченце. Нарича я Жара, като светлината, идваща от огъня.

Жара расте различна от другите момичета в селото - свободна и дръзка, тя пленява сърцата на две момчета - Боя, който повече от всичко иска да определя сам съдбата си, и Велико, чиято душа е свързана изцяло с изкуството на бусинската керамика.

Когато разбойници заплашват сигурността, поминъка и възможността на майсторите от Бусинци, да пътуват и да продават своите произведения, се сформира група представители, които да изложат проблема пред султана и да измолят защита като покажат най-доброто, на което са способни.

Не бих искала да влизам повече в детайли за сюжета, защото искам всеки читател да се потопи в тази книга и да се изгуби в нея, както го направих аз. Обикнах стила на писане на Вики, защото той ме накара да чувствам с героите, да виждам през техните очи, да преживявам с тях.

Във “Глина” Вики претворява мита за възраждането на сянка при строеж, за да добави допълнителна мистика в книгата, която наред с удивителните способности на Зевна да лекува, да усеща и да отнема болката от човешките души и тяло, правят романа подходящ за читатели, които не само се интересуват от българските култура и традиции, но и от истории с щипка мистика, които да ги карат да се запитат “А това възможно ли е?”.

Вниманието, което е отделено за проучване на традициите и историята, за да се изгради толкова пълнокръвен образ на бусинската керамика, определено заслужава възхищение! По време на Възраждането над 300 грънчарски колела и 1500 майстори са творили в село Бусинци. Съдовете, изработени от тях, най-често от глина, се придържали към традицията на старинната керамика, но носели и запазеня отпечатък на школата - бусинското зелено. Днес произведения на майстори от селото могат да се видят в Лувъра и British Museum.

Историята в “Глина” стъпва не само на фолклорни мотиви, знания за свойствата на материалите и предания за техниките на майсторите, но и на исторически данни. Така в известното „Бусинско евангелие“, което е описано и в романа, има преписка от 1784 г. за грънчар на име Велико, а много от запазените белези на творбите на местните майстори, описани в романа, могат да се видят и в Музея на Бусинската керамика.

Безкрайно впечатлена съм от този роман и ми е много, много трудно да повярвам, че е дебютен! Горещо като жаравя препоръчвам да добавите “Глина” към списъка си с коледни четива и ви гарантирам, че няма да съжалявате!;

Рафайлова, Теди. "Глина" - роман за магията на бусенската керамика и традиции от Виктория Бешлийска. В: Tedy Rafailova, 05.12.2023. Available from: <https://www.tedyrafailova.com/post/glina-victoria-beshliiska> [06.06.2023]

3.2. Новини и съобщения за книгата

Авторът на "Глина": Осъзнаваме културното си наследство през словото и личния опит. В: Investor.Bg, 14.12.2021. Available from: <https://www.investor.bg/a/346-novini/341775-avtorat-na-glina-osaznavame-kulturnoto-si-nasledstvo-prez-slovoto-i-lichniya-opit> [06.06.2023]

“Глина” на Виктория Бешлийска е книга на 2021 според зрителите на “Библиотеката”. В: Offnews, 20.01.2022. Available from: <https://offnews.bg/knigi/glina-na-viktoria-beshlijska-e-kniga-na-2021-spered-zritelite-na-bi-768790.html> [06.06.2023]

“Глина” - книгата, която нашумя в изборния дебат, е сред най-четените през 2020 г. В: 24 часа, 26.11.2021. Available from: <https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/10441167> [06.06.2023]

2 години след издаването си романът “Глина”, който акцентира върху бусинската керамика, достигна и до библиотеката в Ловеч. В: Zapadno.com, 09.10.2022. Available from: <https://zapadno.com/2022/10/09> [06.06.2023]

4 любопитни факта за „Глина“ и Виктория Бешлийска. В: ДаниБон, 15.12.2020. Available from: <https://danybon.com/predstavi-se/4-lubopitni-fakta-za-glina> [06.06.2023]

„Глина“ е най-четената книга в библиотека „Искра“ през 2022 година. В: Kazanlak.com, 06.01.2023. Available from: <https://www.kazanlak.com/news-39008.html> [06.06.2023]

Виктория Бешлийска оставя вечния отпечатък на рода и душата в „Глина“. В: Пловдив чете, 20.07.2022. Available from: <https://plovdivchete.com/news/glinaplovdivchete2022> [06.06.2023]

Авторът на "Глина" Виктория Бешлийска ще гостува в Русе. В: Darik.bg, 04.07.2022. Available from: <https://darik.bg/avtorat-na-glina-viktoria-beshliiska-ste-gostuva-v-ruse-> [06.06.2023]

Виктория Бешлийска и магията на нейната „Глина“. В: Регионална библиотека “Любен Каравелов”, Русе, 06.07.2022. Available from: <https://www.libruse.bg> [06.06.2023]

Камбаните бият за тези, които чуват. В: Economic.Bg, 29.05.2022. Available from: <https://www.economic.bg/bg/a/view/kambanite-bijat-za-tezi-koito-chuvat> [06.06.2023]

Кои са най-четените книги у нас за 2021 г. В: Nova.bg, 07.01.2022. Available from: <https://nova.bg/news/view/2022/01/07/352415> [06.06.2023]

Изводи за Фаза 3

Книгата „Глина“ е била анотирана, анонсирана и представяна в съкратен вид 6 пъти. Онлайн са публикувани 11 новини и съобщения. Повечето от тях са представени като класификация на най-популярните и най-продаваните книги.

Резултатите от Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието показват, че за периода 2020 - юни 2023 г. книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска е обект на Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието общо 17 пъти. През 2020 г. книгата е отразена в 3 (18%) публикации, през 2021 г. в 4 (23%), през 2022 в 8 (47%) и през 2023 в 2 (12%).

Резултатите от Фаза 3. Редукция (формите на аналитико-синтетична обработка) на съдържанието на книгата доказват, че книгата „Глина“ е получила относително добър информационен резонанс сред качествените читатели и се е осъществила като медия.

Диаграма 3. - Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието

Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата

Във Фаза 4 ще бъдат търсени преводи, различни формати на книгата и цитирания на книгата „Глина“ от Виктория Бешлийска.

4.1. Преводи

Не са открити резултати за преводи на книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска.

4.2. Формати

Книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска е издадена в 2 различни печатни издания на български език - едно с твърди корици и едно с меки корици.

Бешлийска, Виктория. Глина - твърда корица. - София: СофтПрес, 2021. - 368 с. ISBN 9786191516735

Бешлийска, Виктория. Глина - мека корица. - София: СофтПрес, 2020. - 368 с. ISBN 9786191516346

4.3. Цитирания

Цитати или откъси от книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска са поместени в следните онлайн източници:

„Глина“ на Виктория Бешлийска (откъс). В: Дневник, 26.12.2020. Available from: https://www.dnevnik.bg/knigi/2020/12/26/4154807_glina_na_viktoriiia_beshliiska_otkus [cited 06.06.2023]

“Обикновено пращаха жени да я вкат, сякаш уреждането на болестите в нечия къща беше само женска работа...”. В: Bgstoryteller, 02.03.2021. Available from: <https://bgstoryteller.co/2021/03/02> [cited 06.06.2023]

Откъс от „Глина“ на Виктория Бешлийска. В: Jasmin magazine, 21.11.2020. Available from: <https://jasmin.bg/2020/pero/otks-ot-glina-na-viktoriya-beshlijska> [cited 06.06.2023]

Глина. В: Хеликон, 2020. Available from: <https://m.helikon.bg/226478-.html?suggestions-title=1> [cited 06.06.2023]

“Глина” на Виктория Бешлийска. В: Tanya Slavova, 25.12.2020. Available from: <http://www.tanyaslavova.com/dnevnik/item/325-glina-na-viktoria-beshliiska> [cited 06.06.2023]

Пъстротата на българския език в романа “Глина”. В: Orange center, 21.05.2021. Available from: <https://blog.orangecenter.bg/pastrotata-na-balgarskiya-ezik-v-romana-glina> [cited 06.06.2023]

„Глина“ - един български роман, създаден от огъня на думите и пръстта на историята. В: Edna.bg, 26.11.2020. Available from: <https://www.edna.bg/svobodno-vreme/glina-edin-bylgarski-roman-syzdaden-ot-ogynia-na-dumite-i-prystta-na-istoriata-4663291> [cited 06.06.2023]

Глина. В: Книжарница “Виделина”, 2020. Available from: <https://videlinabook.com/product/11966/glina.html> [cited 06.06.2023]

Глина. В: Store.bg, 2020. Available from: <https://www.book.store.bg/p292896/glina-viktoria-beshlijska.html> [cited 06.06.2023]

“Глина” на Виктория Бешлийска с втори тираж. В: Розали, 01.02.2021. Available from: <https://novini.rozali.com/kultura/glinana-viktoria-beshliiska-s-vtori-tiraj.html> [cited 06.06.2023]

7 цитата от „Глина“ на Виктория Бешлийска, към които се връщам. В: Lilac dance, 09.03.2022. Available from: <https://lilacdance.com/7-citata-glina-viktoria-beshliiska> [cited 06.06.2023]

Изводи от Фаза 4

Книгата „Глина“ е обект на репродукция (деривация) 11 пъти: няма преводи, но има 2 издания и е цитирана в 11 онлайн източника. 2020 - 7 пъти (64%), 2021 - 3 пъти (27%), 2022 - 1 път (9%), 2023 - 0 пъти.

Резултатите от Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата не доказват, че книгата „Глина“ се е осъществила като медия, защото няма преводи на други езици и е издавана само в хартиен формат.

Диаграма 4. - Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата

Фаза 5. Текуща (оперативна) критика

Във Фаза 5 ще бъдат търсени отзиви и рецензии в медиите и публикуваните реюта (читателски прегледи) за книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска. Ще бъдат търсени и интервюта с автора относно „Глина“ и списъци с препоръчителни библиографии, в които е включена книгата.

5.1. Отзиви и рецензии в медиите

Друмева, Мартина. Да препълниш стомната на словото. В: Вестник Литература, 2022. Available from: <https://litvestnik.com/2022/06/08/%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%88-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/> [08.06.2023]

Манолова, Мила. “Глина” - книгата, която нашумя в изборния дебат, е сред най-четените през 2020 г. В: 24 Часа, 26.11.2021. Available from: <https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/10441167> [08.06.2023]

Костова, Павела. Във въртежа на времето. Виктория Бешлийска, която си проправя път към миналото с думи. В: Свободна Европа, 18.01.2023. Available from: <https://www.svobodnaevropa.bg/a/32229001.html> [08.06.2023]

Лопатарева, Станислава. Виктория Бешлийска оставя вечния отпечатък на рода и душата в „Глина“. В: Пловдив чете, 20.07.2022. Available from: <https://plovdivchete.com/news/glinaplovdivchete2022> [08.06.2023]

'Глина' на Виктория Бешлийска е книга на 2021 според зрителите на 'Библиотеката'. В: Offnews, 20.01.2022. Available from: <https://offnews.bg/knigi/glina-na-viktoria-beshlijska-e-kniga-na-2021-spered-zritelite-na-bi-768790.html> [08.06.2023]

Николова, Милена. Зрители избраха: „Глина“ на Виктория Бешлийска е книгата на 2021 г. В: Аз чета, 21.01.2022. Available from: <https://azcheta.com/zritelizbraha-glina-na-viktoria-beshlijska-e-kniga-na-2021> [08.06.2023]

Цекова, Анелия. "Глина" от Виктория Бешлийска: "по-силно от лошото е хубавото!". В: Modarts, 26.12.2020. Available from: <https://www.modarts.eu/knigi/revyu-na-kniga/glina-ot-viktoriya-beshlijska-po-silno-ot-loshoto-e-hubavoto> [08.06.2023]

Виктория Бешлийска и магията на нейната „Глина“. В: Русе Инфо, 06.07.2022. Available from: <https://rousse.info/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0> [08.06.2023]

Виктория Бешлийска представи романа си „Глина“ пред препълнена зала със свои почитатели във Велико Търново. В: Болярски новини, 14.04.2022. Available from: <https://boliarinews.bg/2022/04/14/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0> [08.06.2023]

„Глина“ на Виктория Бешлийска е книгата на 2021 г., според зрителите на „Библиотеката“. В: Конкурент, 22.01.2022. Available from: <https://www.konkurent.bg/news/16428768534407/glina-na-viktoriya-beshlijska-e-knigata-na-2021-g-spered-zritelite-na-bibliotekata> [08.06.2023]

Попсова, Руслана. Ивиана Тончева за „ГЛИНА“ от Виктория Бешлийска. В: Троян Експрес, 11.02.2022. Available from: <https://troyanexpress.com/2022/02/iviana-toncheva-za-glina-ot-viktoria-beshlijska> [08.06.2023]

Димитрова, Деница. „Глина“ - един български роман, създаден от огъня на думите и пръстта на историята. В: Edna.bg, 26.11.2022. Available from: <https://www.edna.bg/svobodno-vreme/glina-edin-bylgarski-roman-syzdaden-ot-ogynia-na-dumite-i-prystta-na-istoriata-4663291> [08.06.2023]

Попова, Адриана. Целите в глина. В: EVA, 19.06.2021. Available from: <https://eva.bg/article/41770-Tselite-v-glina> [08.06.2023]

„Глина“ е книга за любовта като съзидание и наказание (Откъс). В: LadyZone, 26.11.2022. Available from: <https://ladyzone.bg/lafstail/artbox/glina-e-kniga-za-ljubovta-kato-sazidanie-i-nakazanie.html> [08.06.2023]

5.2. Публикувани ревюта (читателски прегледи)

Чолакова, Бела. Магията на “Глина”. В: Rumi Cosmetics, [2023]. Available from: https://rumi.bg/blog/2021/03/10/magiyata-na-glina/?gclid=CjwKCAjw1YckBhAOEiwA5aN4AQQAZwyRsl4AjeLJuS_61m-RYsOoS6fLI8ebns7GEY4K9tO8lval4BoCujYQAvD_BwE [08.06.2023]

Рафаилова, Теди. “Глина” - роман за магията на бусенската керамика и традиции от Виктория Бешлийска. В: Tedy Rafailova, 05.12.2020. Available from: <https://www.tedyrafailova.com/post/glina-victoria-beshliiska> [08.06.2023]

“Глина” на Виктория Бешлийска. В: Blogger, 19.09.2021. Available from: https://do-kalisto.blogspot.com/2021/09/blog-post_19.html [08.06.2023]

5.3. Интервюта за книгата

Радева, Яница. Виктория Бешлийска за героините, фолклора и националното самосъзнание в романа „Глина“. В: Национална Библиотека, [2023]. Available from: <https://www.nationallibrary.bg/www/2022/03/25/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA/> [08.06.2023]

ГЛИНЕНО ВРЕМЕ с Виктория Бешлийска. В: YouTube, 10.12.2021. Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=DwrmiXuQXVE> [08.06.2023]

Момчилова, Боряна. Виктория Бешлийска: „Обръщам се към децата си с две думи, които казват всичко: „слънце“ и „любов““. В: Mammi, 29.06.2021. Available from: <https://mammi.bg/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B4> [08.06.2023]

Виктория Бешлийска и нейният роман „Глина“. В: Съгласие 1869, 13.02.2022. Available from: <https://saglasie1869pleven.com/?p=3636> [08.06.2023]

Дочева, Даниела. Виктория Бешлийска: „Глина“ пренася читателите в миналото на по-чистите нрави и споделените ценности. В: Духът на Плевен,

13.12.2021. Available from: <https://spiritofpleven.com/viktoriya-beshlijska-glina-prenasya-chitatelite-v-minaloto-na-po-chistite-nravi-i-spodelenite-czennosti> [08.06.2023]

Венков, Николай. Виктория Бешлийска: “След “Глина” вече пиша и втория си роман”. В: Днес, 13.05.2022. Available from: <https://www.dnesbg.com/kultura/viktoriya-beshliyska-vsled-vglinav-vetche-pisha-i-vtoriya-si-romanv.html> [08.06.2023]

Едно "Сърце" от "Глина" тръгна "По дирите на думите". В: БТВ, 10.10.2022. Available from: <https://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/edno-sarce-ot-glina-tragna-po-dirite-na-dumite.html> [08.06.2023]

Явашева, Татяна. Виктория Бешлийска: Камбаните бият за тези, които чуват. В: Economic, 29.05.2022. Available from: <https://www.economic.bg/bg/a/view/kambanite-bijat-za-tezi-koito-chuvat> [08.06.2023]

Попова, Анна-Мария. По дирите на думите: Интервю с Виктория Бешлийска. В: ПодМоста, 10.02.2021. Available from: <https://podmosta.bg/po-dirite-na-dumite-intervyu-s-viktoria-beshliyska> [08.06.2023]

Интервю с Виктория Бешлийска за романа "Глина". В: БГ Радио, 12.03.2021. Available from: <https://www.bgradio.bg/show/bez-kalorii-s-lora/intervyu-s-viktoriya-beshliiska-za-romana-glina> [08.06.2023]

Изводи за Фаза 5

Книгата „Глина“ има общо 27 отразявания, от които 14 са отзиви в медиите, 3 ревюта (читателски прегледи) и 10 интервюта с Виктория Бешлийска.

При проучване на Фаза 5. Текуща (оперативна) критика на изданието за „Глина“ е установено, че най-широк обществен отклик има през 2022 г. - с общо 13 (46%) публикации, през 2021 г. - с общо 9 (32%), а през 2020 г. и 2023 г. - по 3 (11%) отразявания.

Резултатите от Фаза 5. Текуща (оперативна) критика доказват, че книгата „Глина“ се е осъществила като медия.

Диаграма 5. - Фаза 5. Текуща (оперативна) критика на изданието за „Глина“

Фаза 6. Експертна (научна) критика

Във Фаза 6 ще бъдат търсена научна критика за книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска и наградите, които книгата е спечелила в периода 2020 - юни 2023 г.

6.1. Научна критика

Божилова-Стоянова, Велимира. Глина. В: Философски форум (том 9/2021), 01.11.2021. Available from: <https://philol-forum.uni-sofia.bg/glina-velimira-bozhilova-stoyanova> [07.06.2023]

Николова, Милена. Георги Господинов, Иван Ланджев и Катя Антонова избрани за писател, поет и детски автор на 2022 г. В: Аз чета, 16.01.2023. Available from: <https://azcheta.com/strong-georgi-gospodinov-ivan-landzhev-i-katya-antonova-izbrani-za-pisatel-poet-i-detski-avtor-na-2022-g-strong> [07.06.2023]

Топ 10 на „Хеликон“ за най-продавани книги (1 март - 7 март). В: Lira, 07.03.2021. Available from: <https://lira.bg/archives/161662> [07.06.2023]

Друмева, Миглена. Да препълниш стомната на словото. В: Литературен вестник (бр. 22/2022), 2022. Available from: https://litvestnik.com/wp-content/uploads/2022/06/LV_22-web.pdf [07.06.2023]

6.2. Награди

2021 г. - Книга на годината според зрителите на предаването “Библиотеката” по БНТ 1

2022 г. - Европейска награда за дебют „Еврокон 2022“

Изводи за Фаза 6

За периода 2020 - юни 2023 г. книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска е обект на научната критика 4 пъти и печели 2 професионални награди. През 2021 г. книгата е обект на научната критика общо 3 пъти (49%) - 2 пъти в публикации и има 1 спечелена награда, през 2022 г. - общо 2 пъти (32%): 1 път в публикации и печели 1 награда, а през 2023 г. - общо 1 път (19%): 1 път в публикации.

Резултатите от Фаза 6. Научна критика доказват, че книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска се е осъществила като медия.

Диаграма 6. - Фаза 6. Експертна (научна) критика

Фаза 7. Медиаморфози

Във Фаза 7 ще бъдат търсени медиаморфози на книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска в периода 2020 - юни 2023 г.

7.1. Екранизация

През февруари 2021 г. е заявен интерес за екранизация на книгата от страна на филмови продуценти. Към юни 2023 г. книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска не е екранизирана.

7.2. Дискусии за книгата

На 20 юни 2021 г. в София се проведе среща на Читателски клуб “Орбита”, по време на която се обсъди книгата “Глина” на Виктория Бешлийска.

Изводи за Фаза 7

По книгата „Глина“ е направена дискусия за книгата през 2021 г. Предвидената екранизация не може да бъде включена към окончателните резултати.

Резултатите от Фаза 7. Медиаморфози доказват, че книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска се е осъществила като медия.

Фаза 8. Историзация

8.1. Годишни класации

Във фаза 8 ще бъдат търсени класации, в които е включена книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска в периода 2020 - юни 2023 г.

Първо място в годишната класация „Изборът на книжарите на Хеликон“ за 2021 г.

Книжарите на “Хеликон” избраха “Глина” за книга на 2021 г. В: Lira.bg, 12.11.2021. Available from: <https://lira.bg/archives/164876> [cited 07.06.2023]

Второ място в топ 101 Художествена литература за 2022 г.

Топ 101 Художествена литература 2022. В: Хеликон, 2022. Available from: <https://goo.by/u2Xn2> [cited 07.06.2023]

Второ място в топ 101 Художествена литература за 2021 г.

Топ 101 Художествена литература 2021. В: Хеликон, 2021. Available from: <https://goo.by/vity0> [cited 07.06.2023]

Най-четената книга за 2022 г. в библиотека “Искра” в заемната за възрастни в град Казанлък.

„Глина“ е най-четената книга в библиотека „Искра“ през 2022 година. В: Kazanlak.com, 06.01.2023. Available from: <https://www.kazanlak.com/news-39008.html> [cited 07.06.2023]

“Глина” е книгата на 2021-а, според зрителите на предаването “Библиотеката” по БНТ. “Глина” - книгата на 2021-а, според зрителите на “Библиотеката”. В: БНТ, 26.12.2021. Available from: <https://bnt.bg/news/glina-knigata-na-2021-a-spered-zritelite-na-bibliotekata-v310755-301614news.html> [cited 07.06.2023]

Изводи за Фаза 8

В периода 2020 - юни 2023 г. книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска е включена в 5 годишни класации за книги - 0 през 2020 г., 3 (60%) през 2021 г., 2 (40%) през 2022 г.

Резултатите от Фаза 8. Историзация доказват, че книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска се е осъществила като медия.

Диаграма 7. - Фаза 8. Историзация

Изводи и обобщение

Рекапитулация на резултатите

Общият брой на всички открити резултати от информационния мониторинг във всяка от осемте фази на информационен резонанс на книгата “Глина” на Виктория Бешлийска е визуализиран в **Диаграма 8**.

Диаграма 8. - Информационен резонанс на книгата “Глина” по фази за периода 2020

- юни 2023 г.

Най-много форми на обратна връзка се наблюдават във Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка - общо 375 резултата.

Фаза 2. Номинална (формална) обработка показва, че книгата е отразена 35 пъти с метаданни в дигитални каталози на библиотеки и онлайн книготърговски каталози.

Във Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието информационния резонанс под формата на анотации и новини за книгата е осъществена 17 пъти.

Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата отразява 13 резултата - книгата има 2 издания и е цитирана в 11 онлайн източника. Книгата „Чамкория“ няма преводи.

Във Фаза 5. Текуща (оперативна) критика има общо 27 резултата - 14 отзива в медиите, 3 ревьюта (читателски прегледи), 10 интервюта с автора.

Във Фаза 6. Експертна (научна) критика, професионални награди; изследвания и интерпретации за информационен резонанс на книгата има общо 6 резултата, от които 2 професионални награди и 4 публикации, в които книгата е обект на научна критика.

Във Фаза 7. Медиаморфози е отрит 1 резултат. По книгата е проведен 1 дискусия.

Във Фаза 8. Историзация отразява 5 резултата.

В **Диаграма 9** са визуализирани резултатите от осемте фази за информационен резонанс на книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска, разделени по години.

Диаграма 9. Информационен резонанс на книгата “Глина” по години за периода 2020 - юни 2023 г.

Изданието е реализирано най-добре през 2021 г. - 220 резултата (50%). На второ място е 2022 г. с 144 резултата (33%), трето място - 2023 - 48 резултата (11%) и 2020 на четвърто - 29 резултата (6%).

В **Диаграма 10** може да се проследи съвкупността от всички събрани данни от информационния резонанс на книгата “Глина” на Виктория Бешлийска, обособени по фази и години.

Диаграма 10. Обратна връзка с книгата “Глина” по фази и години за периода 2020 - юни 2023 г.

За три години най-високи стойности в информационния резонанс на книгата се наблюдават във Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка, като Фаза 5. Текуща (оперативна) критика има най-високи стойности през 2020 г.

Табл. 1. Статистични данни в периода 2020 - юни 2023 г.

Година	2020		2021		2022		2023	
Общ брой резултати	29		220		144		48	
	брой по фази	%	брой по фази	%	брой по фази	%	брой по фази	%
ФАЗА 1	6	21	197	89	128	89	42	88
ФАЗА 2	-	-	-	-	-	-	-	-
ФАЗА 3	3	10	4	2	8	5	2	4
ФАЗА 4	7	24	4	1,5	1	1	-	-
ФАЗА 5	13	45	9	4	3	2	3	6
ФАЗА 6	-	-	3	1,5	2	1,5	1	2
ФАЗА 7	-	-	1	0,5	-	0	-	-
ФАЗА 8	-	-	3	1,5	2	1,5	-	-

Финален извод

Резултатите от проведеното проучване за периода 2020 - юни 2023 г. доказват успешното комуникиране на книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска и осъществяването ѝ като медия. Създадена е ефективна комуникация между автора и читателите и е провокирана бърза и мащабна обратна връзка.

Книгата успява да се реализира предимно в седем от осемте фази за периода 2020 - юни 2023 г. Най-голям успех има във фаза 1 „Симултани и интерактивни онлайн практики“, където общия брой на резултатите е 375. Книгата е отразена 35 пъти с метаданни в дигитални каталози на библиотеки и онлайн книготърговски каталози и е обект на Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието 17 пъти. Във фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата, „Живот в скалите“ е обект на репродукция 11 пъти. Във фаза 5 „Текуща (оперативна) критика“ са регистрирани общо 27 резултата. Книгата получава две награди през 2021 и 2022 г., но събира голям интерес и по тази причини има издадени книги, които включват резюмета и анализи по оригинала. През 2021 г. в София се е провела среща на Читателски клуб „Орбита“ за дискусия върху книгата (Фаза 7). Книгата „Глина“ на Виктория

Бешлийска е включена в 5 класации като печели първо място в годишната класация „Изборът на книжарите на Хеликон“ за 2021 г. (Фаза 8).

Читателите получават най-лесен достъп до метаданните на книгата чрез различните виртуални каталози.

Книгата получава най-голям информационен резонанс във Фаза 1 „Симултанни и интерактивни онлайн практики и пряка обратна връзка”, което доказва значението на социалните мрежи и заинтересоваността на автора не само от продажбите на книгата му, а и от читателите.